

Estudio de ChatGPT para Robótica Móvil

Nombres y Apellidos	Diego Pollini		
C.I	31200063		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	dpollini@hotmail.com		
Docente/s tutor/es	Ricardo Bedin Grando		
Fecha de presentación	23 sept 2024		

Resumen

Este trabajo explora la integración del modelo de lenguaje natural ChatGPT, desarrollado por OpenAI, con el Sistema Operativo de Robots 2 (ROS 2), con el fin de mejorar la interacción y el control de sistemas robóticos, específicamente en un entorno simulado mediante Gazebo. ROS 2 ofrece una plataforma flexible y extensible para el desarrollo de aplicaciones robóticas, mientras que Gazebo permite recrear dinámicas y comportamientos de robots en un entorno seguro y controlado. ChatGPT, al interpretar comandos en lenguaje natural, habilita una interacción más accesible entre humanos y robots en el simulador. Se presenta una arquitectura que combina estas tecnologías, detallando cómo un robot móvil simulado responde a comandos de texto y voz. Los resultados de los experimentos en el entorno simulado demuestran que esta integración mejora la usabilidad y accesibilidad en la interacción humano-robot, con el potencial de ser trasladada a robots físicos en futuras implementaciones.

Palabras clave

Human robot interaction (HRI); chatGPT; ROS2; speech recognition.

Abstract

This work explores the integration of the natural language model ChatGPT, developed by OpenAI, with the Robot Operating System 2 (ROS 2), with the aim of improving the interaction and control of robotic systems, specifically in a simulated environment using Gazebo. ROS 2 provides a flexible and extensible platform for the development of robotic applications, while Gazebo enables the simulation of robot dynamics and behaviors in a safe and controlled environment. ChatGPT, by interpreting natural language commands, enables a more accessible interaction between humans and robots within the simulator. An architecture that combines these technologies is presented, detailing how a simulated mobile robot responds to text and voice commands. The results of the experiments conducted in the simulated environment

demonstrate that this integration improves usability and accessibility in human-robot interaction, with the potential to be transferred to physical robots in future implementations.

Keywords

Human-Robot Interaction (HRI); ChatGPT; ROS 2; Speech Recognition.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Estudio de ChatGPT para Robótica Móvil

Diego Pollini

Proyecto final presentado a el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Ricardo Bedin Grandó

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los profesores de las distintas cátedras del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial organizado por la UTEC de Uruguay, la FURG de Brasil y la UNRaf de Argentina.

Expreso mi gratitud en particular al Prof. Ricardo Bedin Grando, cuyo conocimiento y orientación fueron invaluable durante todas las etapas de esta investigación. Sus sugerencias y consejos me ayudaron a superar los desafíos y mejorar la calidad de mi trabajo.

Finalmente, agradezco a mi familia y amigos por su paciencia y aliento constante durante el cursado y la realización de este trabajo de investigación. Su apoyo me permitió mantenerme motivado y enfocado en mis objetivos.

*“Cualquier tecnología
suficientemente avanzada es
indistinguible de la magia”.*

— CLARKE

RESUMEN

POLLINI, Diego. **Estudio de ChatGPT para Robótica Móvil**. 2024. 80 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

Este trabajo explora la integración del modelo de lenguaje natural ChatGPT, desarrollado por OpenAI, con el Sistema Operativo de Robots 2 (ROS 2), con el fin de mejorar la interacción y el control de sistemas robóticos, específicamente en un entorno simulado mediante Gazebo. ROS 2 ofrece una plataforma flexible y extensible para el desarrollo de aplicaciones robóticas, mientras que Gazebo permite recrear dinámicas y comportamientos de robots en un entorno seguro y controlado. ChatGPT, al interpretar comandos en lenguaje natural, habilita una interacción más accesible entre humanos y robots en el simulador. Se presenta una arquitectura que combina estas tecnologías, detallando cómo un robot móvil simulado responde a comandos de texto y voz. Los resultados de los experimentos en el entorno simulado demuestran que esta integración mejora la usabilidad y accesibilidad en la interacción humano-robot, con el potencial de ser trasladada a robots físicos en futuras implementaciones.

Palabras-clave: Human robot interaction (HRI), chatGPT, ROS2, speech recognition.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Lista de tópicos dentro del entorno de simulación.	21
Figura 2	Tamaño de los modelos GPT. Koubaa (2023b)	25
Figura 3	Comparación entre la longitud de ventana de contexto entre GPT-4 y GPT-(1,2,3.x).	26
Figura 4	Robot Limo de Agilex.	31
Figura 5	Entorno de simulación del robot Limo en Gazebo.	32
Figura 6	Arquitectura del sistema.	33
Figura 7	Interfaz de verificación implementada.	49
Figura 8	Simulación de Gazebo. Timeframes del comando "rotar -90° a velocidad 0.1 rad/s". (0.75 fps)	56
Figura 9	Simulación de Gazebo. Timeframes del comando "mover 2m adelante a velocidad 0.1 m/s". (1.00 fps)	57
Figura 10	Simulación en TurtleSim de ROSGPT	58

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Comparativa entre ROS 1 y ROS 2	20
Tabla 2	Comparativa Orden Verbal y Orden Transcripta por Google STT . . .	47
Tabla 3	Demora en la transcripción y tasa de error de palabra (WER) en cada test	48
Tabla 4	Performance de la solución propuesta utilizando modelo GPT3.5 Turbo	51
Tabla 5	Performance de la solución propuesta utilizando modelo GPT4.0 . . .	52
Tabla 6	Salidas erróneas modelo GPT 3.5 Turbo	53
Tabla 7	Performance del modelo ROSGPT utilizando el simulador TurtleSim	55
Tabla 8	Comparación de tiempos de latencia del modelo de la solución propuesta vs. el modelo ROSGPT	59
Tabla 9	Salidas erróneas del modelo ROSGPT	60

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

API	Application Programming Interfaces Técnicas
AWS	Amazon Web Services
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
CNN	Convolutional Neural Network
DDS	Data Distribution Service
GPT	Generative Pre-Trained Transformer
GPU	Graphics Processing Unit
HRI	Human Robot Interaction
IA	Inteligencia Artificial
IMU	Inertial Measurement Unit
LIDAR	Light Detection And Ranging
LLM	Large Language Model
NLP	Natural Language Processing
PNL	Procesamiento del Lenguaje Natural
ROS	Robotic Operating System
RNN	Recurrent Neural Network
SLAM	Simultaneous Localization And Mapping
STT	Speech-to-Text
TPU	Tensor Processing Unit

SUMARIO

1	INTRODUCCIÓN	10
1.1	Contexto, Motivación y Objetivo	10
1.2	Estructura	11
2	OBJETIVOS	12
2.1	Objetivo General	12
2.2	Objetivos Específicos	12
3	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	13
3.1	Trabajos Relacionados	13
3.1.1	Novedad	17
4	Fundamentación Teórica	19
4.1	ROS 2	19
4.2	ChatGPT	24
4.2.1	Integración del modelo ChatGPT mediante la interfaz de programación de OpenAI	26
4.3	Speech-to-text	28
4.4	Robotica Móvil	30
4.4.1	Robot Limo	30
5	METODOLOGÍA	33
5.1	Estructura del script	34
5.2	Comunicación hombre-máquina	36
5.2.1	Consideraciones sobre el modelo de reconocimiento del habla escogido	37
5.3	Importancia de la formulación de los prompts para el rol System y el rol User	38
5.4	Conversión de la respuesta del modelo GPT a comandos ROS 2	39
5.5	Movimientos del robot	40
5.5.1	Comando mover	40
5.5.2	Comando rotar	41
6	RESULTADOS ALCANZADOS	43
6.1	Determinación de la eficiencia del modelo STT	43
6.1.1	Métodos de evaluación empleados	43
6.1.2	Resultados obtenidos	44

6.2	Evaluación y Comparación de la Eficiencia de Modelos GPT en la Generación de Instrucciones para ROS 2	44
6.3	Determinación de la eficacia general de la solución adoptada	50
6.4	Comparación entre la performance de la solución adoptada y el modelo ROSGPT	54
7	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	61
7.1	Trabajos futuros	61
	Bibliografía	63
ANEXOS		
A	Creación de un espacio de trabajo, un paquete y un nodo básico de Python en ROS 2	66
A	Definición de espacio de trabajo	66
B	Definición de paquete	66
C	Definición de nodo	67
D	Secuencia para crear un paquete y un nodo en ROS 2 en un entorno de trabajo	68
D.1	Creación del paquete	68
D.2	Configuración del paquete	68
D.3	Escritura del nodo en Python	69
D.4	Creación del archivo de lanzamiento (launch)	69
D.5	Actualización del archivo package.xml y construcción del paquete	70
D.6	Ejecución del nodo ROS 2 creado	70
B	Tópicos ROS 2 empleados para lograr los movimientos del robot	71
A	ROS 2	71
B	Tópico cmd_vel	72
B.1	Estructura	72
B.2	Modo de uso con la biblioteca rclpy	72
C	Tópico imu/data	73
C.1	Estructura	73
C.2	Modo de uso con la biblioteca rclpy	74
C	Código Python del Script Implementado	75

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto, Motivación y Objetivo

En las últimas décadas, la Robótica ha experimentado un progreso sustancial, impulsado por avances significativos en la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA). El Sistema Operativo de Robots (ROS) ha emergido como un estándar de facto para el desarrollo de aplicaciones robóticas debido a su flexibilidad y la amplia gama de herramientas y bibliotecas que proporciona. ROS 2, la versión más reciente de este sistema, introduce mejoras notables en términos de rendimiento, seguridad y compatibilidad con sistemas distribuidos, superando las limitaciones de su predecesor.

Paralelamente, el campo de la IA ha sido testigo del desarrollo de modelos de lenguaje natural altamente sofisticados, como ChatGPT, desarrollado por OpenAI. ChatGPT, basado en las arquitecturas GPT-3 y GPT-4, es un modelo de lenguaje capaz de comprender y generar texto en lenguaje natural de manera coherente y contextualizada. Su capacidad para interpretar y responder a comandos en lenguaje natural lo hace especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una interacción efectiva entre humanos y robots.

La integración de ChatGPT con ROS 2 representa una oportunidad para mejorar la interacción entre humanos y robots. Esta combinación promete hacer que los sistemas robóticos sean más accesibles y fáciles de usar, permitiendo a los usuarios comunicarse con ellos mediante lenguaje natural en lugar de comandos predefinidos o interfaces complejas. Además, esta integración puede aumentar la versatilidad y funcionalidad de los robots en una variedad de aplicaciones, que abarcan desde la asistencia personal hasta entornos industriales y de investigación.

El propósito de este artículo es explorar y demostrar la integración de ChatGPT con ROS 2, con el objetivo de mejorar la interacción y el control de sistemas robóticos. En particular, se presenta un entorno que permite controlar el avance y rotación de un robot móvil utilizando comandos de texto en lenguaje natural. El prompt ingresado es enviado a la API de OpenAI que interpreta el comando y devuelve una respuesta con un formato adecuado para generar la instrucción en lenguaje ROS 2 que permite movilizar el robot. A través de esta integración, se busca proporcionar una interfaz de usuario más intuitiva

y eficiente, evaluando su rendimiento y viabilidad en escenarios de uso reales.

1.2 Estructura

En la Sección 2 se presenta el objetivo general y los objetivos específicos. En la Sección 3 se revisan trabajos relacionados con la temática y se plantea la novedad de este trabajo de investigación. En la Sección 4 se presenta la fundamentación teórica que lo sustenta. En la Sección 5 se detalla el proceso de desarrollo del entorno que permite controlar el robot Limo de Agilex mediante comandos de texto en lenguaje natural, la arquitectura propuesta para la integración de ChatGPT con ROS 2, incluyendo los componentes del sistema y la comunicación entre ellos. Se explica el entorno de desarrollo y las herramientas utilizadas, así como los pasos específicos para implementar y configurar el sistema. En la Sección 6 se presentan los ensayos diseñados para evaluar la eficacia y eficiencia de la interacción humano-robot mediante la integración de ChatGPT con ROS 2, se describen los resultados obtenidos y se discute la relevancia de los mismos. Por último en la Sección 7, se presentan las conclusiones y se sugieren posibles mejoras y direcciones futuras de investigación para continuar avanzando en esta área.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Generar un prototipo que permita comandar los movimientos de un robot móvil mediante el uso de lenguaje natural hablado no estructurado y recibir información del mismo mediante el uso de inteligencia artificial.

2.2 Objetivos Específicos

1. Desarrollar un sistema que aproveche la IA de ChatGPT para interpretar comandos de voz sin una estructura sintáctica rígida y transformarlos en tópicos de ROS 2 que permitan controlar y obtener datos de un robot móvil, como el robot LIMO de Agilex.
2. Comprender el uso y la aplicación de la librería *Speech-to-Text* (STT) para Python SpeechRecognition con la finalidad de convertir voz en texto.
3. Comprender el uso y aplicación de la librería de OpenAI para Python con el objetivo de generar el prompt que permita interactuar con ChatGPT.
4. Desarrollar un paquete y un nodo en ROS 2 que tenga la capacidad de publicar y suscribirse a determinados tópicos.

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Trabajos Relacionados

Los sistemas de control de robots mediante la voz han sido una área de investigación activa durante décadas. Muchas soluciones se basan en tecnologías de reconocimiento del habla para interpretar comandos verbales y traducirlos en acciones del robot. El Google Voice Kit permite a los desarrolladores construir interfaces de control por voz utilizando la tecnología de reconocimiento del habla de Google. Este kit se ha utilizado para controlar robots de forma sencilla mediante comandos de voz (Tiwari et al., 2021). Por otra parte, Amazon Alexa ha sido integrada en diversas plataformas robóticas para permitir el control mediante comandos de voz (Vicente-Samper et al., 2019).

La combinación de inteligencia artificial y robótica ha dado lugar a interfaces de usuario más intuitivas, permitiendo una interacción más natural y efectiva con los sistemas robóticos. Sin embargo, estas interfaces avanzadas generalmente no utilizan modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT, sino tecnologías específicas de reconocimiento del habla y procesamiento de comandos. En este sentido, Rasa es una plataforma de código abierto para construir asistentes conversacionales, incluyendo aquellos que pueden controlar robots. Utiliza modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) personalizados para interpretar comandos de voz y texto. Wilcock e Jokinen (2022) muestran una implementación en la que un robot social Furhat utiliza IA conversacional Rasa para acceder a gráficos de conocimiento en una base de datos de gráficos Neo4j. Por otra parte, IBM Watson Assistant se ha utilizado en robots de servicio para proporcionar capacidades de interacción mediante comandos de voz. Este asistente utiliza tecnologías de PLN y aprendizaje automático para entender y responder a las consultas de los usuarios. Por ejemplo, Di Nuovo et al. (2022) implementaron, en un robot Pepper de SoftBank Robotics, IBM Watson Assistant para organizar el flujo de trabajo, Watson Text-to-Speech para generar la voz del robot y Watson Speech-to-Text para realizar reconocimiento del habla.

A diferencia de los chatbots que solo manejan texto, los sistemas robóticos requieren una comprensión profunda de la física del mundo real, del contexto ambiental y la capacidad de ejecutar acciones físicas. Un modelo de robot generativo debe poseer un co-

nocimiento sólido del sentido común y un modelo del mundo sofisticado, además de ser capaz de interactuar con el usuario y el entorno para interpretar y ejecutar comandos de manera confiable. Estos desafíos exceden el ámbito de los modelos lingüísticos tradicionales, ya que no solo deben comprender el significado del texto, sino también traducir la intención en una secuencia lógica de acciones físicas. He (2023) presenta el concepto de RobotGPT como un enfoque multimodal para implementar los siete tipos de inteligencia robótica que no solo busca incorporar diversas formas de inteligencia, como la lógico-matemática y la lingüística, sino que también enfrenta el desafío de operar en un entorno real, que es inherentemente complejo y dinámico. Al aprovechar las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de GPT, el autor presenta a RobotGPT con potencial para mejorar la interacción entre robots y humanos, facilitando una comprensión más profunda del contexto y permitiendo respuestas más precisas y adaptativas a las situaciones que se presentan.

Wake et al. (2023) presenta un enfoque innovador para la planificación de tareas en robótica mediante la utilización de modelos de lenguaje natural, específicamente ChatGPT, en un contexto de aprendizaje de pocos ejemplos (few-shot learning). Este estudio introduce prompts personalizables que permiten traducir instrucciones humanas complejas en secuencias de acciones ejecutables por robots, facilitando así la integración con sistemas de ejecución robótica y programas de reconocimiento visual. Una de las principales contribuciones del trabajo es la capacidad de generar planes de tareas multi-paso que se adaptan a diversos entornos, mitigando las limitaciones impuestas por el número de tokens en ChatGPT. Además, el enfoque propuesto incluye un sistema de enseñanza que extrae parámetros de "cómo hacer" a partir de demostraciones visuales, lo que complementa la planificación de tareas y mejora la operatividad del robot en escenarios dinámicos.

Liang et al. (2023) introduce un enfoque innovador que utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) para la generación de programas de control robótico, denominados Programas de Modelos de Lenguaje (LMPs). Este trabajo se centra en la capacidad de los LLMs para traducir instrucciones en lenguaje natural en código ejecutable que puede ser utilizado por robots en diversas tareas. Introduce el concepto de "Código como Políticas" (CaP), que permite a los modelos de lenguaje generar programas que actúan como políticas de control para robots. Se presenta un método de generación de código jerárquico que mejora la complejidad y efectividad del código generado. Además, se establece un nuevo benchmark para evaluar la generación de código robótico, y se analiza cómo CaP mejora la generalización y se adhiere a las leyes de escalado, sugiriendo que modelos más grandes ofrecen mejores resultados. Estas innovaciones abren nuevas posibilidades para la interacción humano-robot y la ejecución de tareas complejas en entornos reales.

Ahn et al. (2022) presenta una novedad significativa en la intersección de los modelos de lenguaje y la robótica al abordar la desconexión entre las instrucciones de alto nivel y

la ejecución de tareas específicas por parte de los robots. Los autores introducen el algoritmo SayCan, que combina habilidades de manipulación y navegación, permitiendo que los robots interpreten y ejecuten comandos en lenguaje natural de manera más efectiva. Uno de los aportes clave es el uso de ingeniería de prompts, que consiste en estructurar cuidadosamente las entradas para guiar al modelo de lenguaje hacia respuestas que se descomponen en instrucciones de bajo nivel, adecuadas para la ejecución robótica. Esto se logra proporcionando ejemplos en el contexto del texto que especifican la tarea y la estructura de respuesta esperada. Además, el autor destaca la importancia de la recolección de datos autónoma y el desarrollo de políticas de manipulación mediante técnicas de aprendizaje por imitación, lo que permite a los robots aprender de sus interacciones con el entorno.

Mirchandani et al. (2023) presenta una novedad significativa al explorar cómo los modelos de lenguaje grandes (LLMs) pueden actuar como máquinas de patrones generales. A diferencia de los enfoques tradicionales que dependen de lenguajes de dominio específico y síntesis de programas, este estudio demuestra que los LLMs pueden resolver problemas complejos de patrones abstractos utilizando aprendizaje en contexto, donde se les proporciona ejemplos de entrada-salida sin necesidad de entrenamiento adicional o ajuste fino. En particular, se examina su rendimiento en el Abstraction and Reasoning Corpus (ARC), un benchmark que evalúa la capacidad de razonamiento abstracto. Los resultados indican que los LLMs pueden predecir soluciones para hasta 85 de 800 problemas, superando a algunos sistemas recientes que dependen de métodos de aprendizaje automático de extremo a extremo. Este hallazgo sugiere que los LLMs no solo son capaces de manipular patrones lingüísticos, sino que también pueden extrapolar patrones no lingüísticos, lo que abre nuevas posibilidades para su aplicación en tareas de razonamiento y control en robótica

Xi et al. (2023) presenta varias novedades técnicas significativas en el ámbito de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y su aplicación en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Se discute cómo la arquitectura de transformadores, a pesar de sus limitaciones inherentes en la longitud de secuencia, ha sido optimizada para manejar entradas más largas mediante técnicas como la truncación de texto, segmentación de entradas y la modificación del mecanismo de atención para reducir la complejidad computacional. Además, se introducen métodos para mejorar la eficiencia de la memoria, permitiendo que los agentes extraigan detalles clave de interacciones históricas, lo que incluye el uso de prompts para integrar recuerdos de manera concisa y métodos jerárquicos que organizan diálogos en resúmenes tanto diarios como generales. También se aborda la importancia de adaptar modelos de lenguaje a la sociedad mediante conjuntos de datos orientados a valores, lo que permite que los modelos sean más sensibles a las normas y expectativas sociales. Por último, se destaca el papel de las interacciones adversariales en el desarrollo de productos basados en LLMs, sugiriendo que estas interacciones pu-

eden ser fundamentales para la creación de agentes más robustos y adaptativos. Estos avances técnicos no solo mejoran la capacidad de los LLMs para procesar y generar lenguaje, sino que también abren nuevas posibilidades para su implementación en sistemas de inteligencia artificial más generales y adaptativos.

Hu et al. (2023) presenta una revisión exhaustiva de los modelos de fundación aplicados a la robótica, centrándose en su capacidad para abordar tareas robóticas en entornos del mundo real y simulaciones de alta fidelidad. Se define un modelo de fundación como una función que toma entradas sensoriales (como imágenes, descripciones textuales y señales de audio) y contexto, para generar acciones que cumplen con tareas robóticas específicas. Este enfoque unificado permite la integración de múltiples modalidades de datos, lo que es crucial para mejorar la generalización y robustez de los robots en diversas aplicaciones. Además, se destaca el uso de ROS (Robot Operating System) como una plataforma fundamental que facilita la implementación y el desarrollo de estos modelos, permitiendo la orquestación de diferentes módulos y la integración de datos sensoriales. El trabajo también identifica cinco desafíos centrales que enfrentan los sistemas robóticos de propósito general: generalización, escasez de datos, requisitos de modelos, especificación de tareas y seguridad. Se discuten las limitaciones actuales en la exploración de acciones de bajo nivel y la necesidad de mejorar la transferencia de simulaciones a la realidad. Además, se realiza un análisis meta de la literatura existente, destacando tendencias en la aplicación de modelos de fundación y sugiriendo direcciones futuras para la investigación en robótica. Este enfoque innovador busca no solo resolver problemas existentes, sino también sentar las bases para el desarrollo de robots más versátiles y capaces de adaptarse a entornos cambiantes

Hazra et al. (2024) presenta una innovadora combinación de modelos de lenguaje grande (LLMs) con un marco de planificación basado en búsqueda heurística, abordando limitaciones en la generación de planes en entornos robóticos. A diferencia de enfoques anteriores que generaban planes en línea y a menudo resultaban en acciones inviables, los autores realizan una planificación fuera de línea, generando planes completos mientras mantiene un estado interno del mundo. Este método utiliza estimadores de precondiciones y heurísticas para mejorar la viabilidad y la eficiencia de costos de los planes generados. Además, el enfoque se apoya en el conocimiento del mundo internalizado por los LLMs, lo que permite inferir intenciones y generar acciones más alineadas con las capacidades robóticas. La investigación también destaca el uso de modelos de dominio específicos que evalúan la factibilidad de las acciones, lo que contrasta con la naturaleza a corto plazo de otros modelos que se centran únicamente en la acción inmediata.

Di Palo e Johns (2024) presenta una innovadora metodología denominada Keypoint Action Tokens (KAT), que permite a los modelos de Transformers preentrenados en texto actuar como máquinas de aprendizaje por imitación de pocas muestras en robótica. A través de KAT, las observaciones visuales y las acciones se transforman en secuencias de

tokens que pueden ser interpretadas por estos modelos, facilitando la generalización de habilidades robóticas a partir de un número limitado de demostraciones. La técnica se basa en el aprendizaje in-context, donde el modelo utiliza ejemplos previos junto con nuevas entradas para predecir acciones sin necesidad de ajuste adicional de parámetros. Se emplean descriptores densos extraídos de arquitecturas como DINO, CLIP y R3M para generar mapas de características que representan puntos clave en el espacio tridimensional. Este enfoque no solo optimiza el proceso de aprendizaje, sino que también demuestra que no es necesario un preentrenamiento específico en datos robóticos, lo que simplifica la implementación de habilidades robóticas complejas en entornos reales

Yu et al. (2023) introduce un enfoque innovador que combina modelos de lenguaje grandes (LLMs) con un controlador de predicción de modelo de bajo nivel, MuJoCo MPC, para definir funciones de recompensa en robótica. Desarrolló un sistema que permite a los robots realizar tareas complejas de manipulación y locomoción, como empujar objetos y agarrar manzanas, utilizando instrucciones en lenguaje natural. El sistema traduce estas instrucciones en descripciones estructuradas de movimientos robóticos, lo que mejora la estabilidad y la capacidad de resolución de tareas. Se implementó en un robot cuadrúpedo y un manipulador hábil, logrando un 90% de éxito en la ejecución de 17 tareas, en comparación con el 50% de un enfoque basado en habilidades primitivas. Además, la integración con ROS permite una comunicación eficiente entre los modelos de lenguaje y los controladores de robot, facilitando la gestión de la interacción en tiempo real y la adaptación de los movimientos robóticos. Se utilizó un término de regularización específico para fomentar movimientos estables en entornos reales, demostrando la efectividad del sistema en la transferencia de simulación a realidad.

En esta misma línea de integrar modelos de lenguaje grandes (LLM) como ChatGPT con sistemas robóticos, Koubaa (2023c) presenta ROSGPT, un paquete desarrollado para ROS2 que integra ChatGPT con sistemas robóticos basados en ROS2. La solución implementada permite a los robots interpretar y ejecutar comandos en lenguaje natural, mejorando significativamente la experiencia de usuario y la funcionalidad del robot.

La integración de LLM con sistemas robóticos, como se demuestra en el trabajo de Koubaa, representa un avance significativo al permitir una comprensión y generación de lenguaje natural más sofisticada, lo que mejora la interacción humano-robot y amplía las capacidades de control y adaptabilidad de los robots.

3.1.1 Novedad

La presente investigación se basa en los principios y la metodología presentada en (Koubaa, 2023c), con el objetivo de implementar una solución similar utilizando el robot Limo de Agilex que la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) dispone en los Laboratorios de la ciudad de Rivera. Este enfoque permitirá una interacción más natural y efectiva con el robot mediante comandos de voz en lenguaje natural, aprovechando las

tecnologías que permiten convertir voz humana en texto y las capacidades avanzadas de ChatGPT que actuará como intermediario para traducir comandos de lenguaje humano no estructurado en comandos robóticos bien formateados y específicos que pueden ser fácilmente interpretados por un nodo de ROS2 Humble corriendo sobre Ubuntu 22.04 y convertidos en comandos ROS apropiados para que el robot Limo ejecute acciones determinadas.

Por otra parte se plantea, a diferencia del trabajo de (Koubaa, 2023c), un modelo de petición directa a la API para mejorar los tiempos de latencia y evitar el procesamiento adicional por parte de un servidor intermedio Flask tal como utiliza el autor.

Asimismo, la respuesta obtenida de ChatGPT se procesa como una lista sin necesidad de hacer uso de la librería JSON como lo hace el autor en su trabajo de investigación con lo cual se consigue mejorar el tiempo de procesamiento.

A su vez, se evalúa la eficacia de los modelos GPT 3.5 y GPT 4.0 a la hora de interpretar iguales comandos no estructurados del habla humana natural y convertirlos en datos estructurados que se puedan analizar mediante programación.

4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En este apartado se abordarán los principales componentes tecnológicos utilizados, comenzando con el sistema operativo ROS (Robot Operating System), una plataforma que facilita el desarrollo de aplicaciones para robótica al gestionar la comunicación y control de los diferentes subsistemas robóticos. Seguidamente, se tratará la integración con ChatGPT, un avanzado modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que permite la interpretación de comandos en lenguaje natural, haciendo posible una interacción fluida y eficiente con el robot. Otro aspecto clave es el uso de sistemas de reconocimiento de voz (Speech-to-Text), que permiten convertir el lenguaje hablado en texto comprensible para la IA. Finalmente, se presentará al robot Limo de Agilex, detallando sus características principales y presentando el entorno de simulación en Gazebo que se utilizará para testear los algoritmos desarrollados.

4.1 ROS 2

ROS (Robot Operating System) se ha consolidado como el sistema operativo de mayor aceptación en el campo de la robótica, gracias a su arquitectura modular y su extensa comunidad de desarrolladores. Este entorno proporciona un conjunto robusto de herramientas y bibliotecas que facilitan la creación de aplicaciones robóticas complejas, permitiendo a los investigadores y desarrolladores centrarse en la innovación sin tener que reinventar soluciones básicas. Su flexibilidad y capacidad para integrarse con una amplia gama de hardware y software lo han convertido en un estándar en la investigación robótica y en aplicaciones comerciales. Además, ROS promueve la colaboración y el intercambio de conocimiento a través de su naturaleza de código abierto, fomentando un ecosistema dinámico donde las mejoras y nuevas funcionalidades son continuamente aportadas por usuarios de todo el mundo. ROS 2, la versión más reciente de este sistema, introduce una serie de mejoras significativas en comparación con ROS 1, enfocadas en la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad en sistemas distribuidos (Macenski et al., 2022). Entre sus características más destacadas se incluyen:

- **Comunicación basada en DDS (Data Distribution Service):** ROS 2 utiliza DDS

Características	ROS 1	ROS 2
Arquitectura	Arquitectura de un solo maestro Comunicación mediante ROS Master Protocolos de transporte personalizados	Arquitectura distribuida Sin un punto único de falla Basado en DDS
Comunicación	Temas, servicios, acciones ROS Master para descubrimiento	Temas, servicios, acciones DDS para descubrimiento y comunicación
Capacidad en tiempo real	Capacidades limitadas en tiempo real Personalización necesaria para tiempo real	Diseñado para aplicaciones en tiempo real Mejor rendimiento a través de DDS

Tabla 1: Comparativa entre ROS 1 y ROS 2

para la comunicación entre nodos, proporcionando una mayor flexibilidad y soporte para sistemas distribuidos.

- **Soporte para sistemas en tiempo real:** Las mejoras en la arquitectura de ROS 2 permiten su uso en aplicaciones que requieren garantías de tiempo real, cruciales en muchos escenarios robóticos.

- **Compatibilidad con múltiples plataformas:** ROS 2 es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo Linux, Windows y macOS, lo que facilita su adopción en diferentes entornos de desarrollo.

- **Mejoras en la seguridad:** ROS 2 incorpora características de seguridad avanzadas, como autenticación y encriptación, que no estaban presentes en ROS 1.

Estas características hacen de ROS 2 una plataforma ideal para desarrollar sistemas robóticos avanzados, permitiendo la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

En el contexto de ROS 2, la comunicación entre el robot y los componentes del sistema se maneja mediante una estructura de tópicos. Un "tópico" es un canal de comunicación que permite a los nodos intercambiar mensajes de una manera asíncrona y basada en el modelo publicador-suscriptor. Este mecanismo es fundamental para la arquitectura de ROS, permitiendo una comunicación flexible y escalable entre diferentes componentes del sistema robótico.

Cada tópico en ROS 2 tiene un nombre único y está asociado con un tipo de mensaje específico que define la estructura de los datos que se intercambian. La nomenclatura de los tópicos suele seguir un formato jerárquico que facilita la organización y el acceso a la información. Los nombres de los tópicos son cadenas de texto que pueden incluir múltiples niveles, separados por barras inclinadas (/). Los mensajes intercambiados a través de los tópicos tienen tipos específicos, definidos por las librerías de mensajes de ROS 2,

como por ejemplo *std_msgs*, *geometry_msgs* y *sensor_msgs*. Cada tipo de mensaje tiene una estructura definida que los publicadores y suscriptores deben seguir.


```
adminutec@UTECLNX-10222:~/limo_ws$ ros2 topic list
/clicked_point
/clock
/cmd_vel
/goal_pose
/imu/data
/initialpose
/joint_states
/limo/depth_camera_link/depth/image_raw
/limo/depth_camera_link/image_raw
/odometry
/parameter_events
/performance_metrics
/robot_description
/rosout
/scan
/tf
/tf_static
adminutec@UTECLNX-10222:~/limo_ws$
```

Figura 1: Lista de tópicos dentro del entorno de simulación.

Como se comentó anteriormente, ROS 2 emplea un modelo publicador-suscriptor para la comunicación a través de tópicos. Este modelo permite que los nodos que producen datos (publicadores) y los nodos que consumen datos (suscriptores) se comuniquen sin necesidad de conocerse directamente. Los publicadores son nodos que envían mensajes a un tópico. Un nodo puede actuar como publicador de uno o más tópicos. Por ejemplo, un nodo que publica comandos de velocidad para un robot podría publicar mensajes de tipo *geometry_msgs/Twist* en el tópico */cmd_vel*. Por otra parte, los suscriptores son nodos que reciben mensajes de un tópico. Un nodo puede suscribirse a uno o más tópicos. Por ejemplo, un nodo de navegación que necesita recibir actualizaciones de la posición del robot podría suscribirse al tópico */robot/odom*.

Comentado lo anterior, si se quisiera mover un robot hacia adelante, podría usarse directamente la herramienta de línea de comandos *ros2 topic pub* de ROS 2 para publicar mensajes en el tópico */cmd_vel* como se muestra a continuación:

```
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/Twist "{linear: {x: 0.1, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

El comando anterior mueve el robot hacia adelante con una velocidad lineal de 0.1 m/s.

No obstante, publicar comandos de velocidad manualmente desde la consola presenta varios inconvenientes que limitan su efectividad en aplicaciones robóticas complejas. La falta de automatización impide la creación de movimientos complejos y secuencias de acciones predefinidas. Por otra parte, la sincronización precisa de comandos es difícil de lograr mediante el uso de comandos *sleep* para temporizar las publicaciones, lo que puede introducir latencias y variaciones en el tiempo de ejecución que afecten la precisión del control del robot. Asimismo, la capacidad de interactuar en tiempo real con otros

sistemas o sensores del robot es limitada cuando se utilizan comandos manuales. La falta de una estructura programática impide reaccionar dinámicamente a la entrada de sensores o eventos del entorno. Por último, el manejo de errores y excepciones es insuficiente en la consola lo que puede resultar en una pérdida de control sobre el robot.

Para superar las limitaciones mencionadas, se puede desarrollar un nodo en Python que publique mensajes de manera automatizada y precisa haciendo uso de librerías tales como *geometry_msgs.msg* y *sensor_msgs.msg*. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y control sobre el robot. En este sentido, un nodo en Python que publique un mensaje que haga avanzar y luego girar un robot tendría la siguiente estructura:

```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
from time import sleep

class MoveAndTurnRobot(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('move_and_turn_robot')
        # Crea un publicador para el tópico /cmd_vel
        self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, 'cmd_vel',
            10)
        # Inicializa el mensaje de Twist
        self.msg = Twist()
        # Realiza el movimiento en el hilo principal
        self.execute_movement()

    def execute_movement(self):
        # Primero, mueve el robot hacia adelante
        self.msg.linear.x = 0.5 # Velocidad lineal en m/s
        self.msg.angular.z = 0.0 # Sin rotación
        self.get_logger().info("Moviendo hacia adelante")
        self.publish_message()
        sleep(5) # Espera 5 segundos

        # Luego, detiene el robot
        self.msg.linear.x = 0.0
        self.msg.angular.z = 0.0
        self.get_logger().info("Detenido")
        self.publish_message()
        sleep(2) # Espera 2 segundos

        # Finalmente, hace girar el robot
        self.msg.linear.x = 0.0 # Sin movimiento lineal
        self.msg.angular.z = 0.5 # Velocidad angular en rad/s
        self.get_logger().info("Girando")
        self.publish_message()
```

```

        sleep(5) # Espera 5 segundos

        # Detiene el robot al finalizar
        self.msg.angular.z = 0.0
        self.get_logger().info("Detenido")
        self.publish_message()

    def publish_message(self):
        # Publica el mensaje de movimiento
        self.publisher_.publish(self.msg)

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    move_and_turn_robot = MoveAndTurnRobot()
    rclpy.spin(move_and_turn_robot)
    # Limpieza al finalizar
    move_and_turn_robot.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

La clase *MoveAndTurnRobot()* define un nodo ROS 2 que se encarga de publicar mensajes en el tópico */cmd_vel*. El constructor (`__init__`) inicializa el nodo, crea un publicador para el tópico */cmd_vel*, y llama al método *execute_movement* para realizar las acciones secuenciales. Este método controla el comportamiento del robot estableciendo la velocidad lineal, publicando el mensaje para producir el movimiento hacia adelante y luego esperando 5 segundos. Luego detiene el robot por 2 segundos colocando en cero el contenido del mensaje lineal.x y angular en z para finalmente establecer un valor de velocidad angular.z que provoca el giro.

En el Anexo A, se presenta una guía genérica elaborada en función de los pasos que se llevaron adelante en este trabajo de investigación para crear el espacio de trabajo, el paquete y el nodo de Python en ROS 2. En tanto que, en el Anexo B, se muestran las estructuras de los tópicos utilizados.

Sin embargo, aunque los nodos en Python mejoran la automatización y precisión, aún presentan desafíos en cuanto a la flexibilidad y adaptabilidad en tiempo real a cambios en el entorno y en la gestión de tareas complejas. Además, ambos enfoques requieren que los usuarios terminen ingresando un comando que debe respetar una sintaxis predefinida, lo que se convierte en una barrera significativa entre el humano y el robot. La integración de LLM en sistemas robóticos combinada con tecnologías de conversión de habla humana en texto no solo mejora la accesibilidad sino que también impulsa el avance de la robótica colaborativa.

4.2 ChatGPT

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM, por sus siglas en inglés) representan un avance significativo en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Estos modelos, como GPT-3 y GPT-4, desarrollados por OpenAI, están diseñados para comprender y generar texto humano con una fluidez y coherencia notables. Entrenados con grandes volúmenes de datos textuales, los LLM emplean técnicas avanzadas de aprendizaje profundo para capturar complejas estructuras lingüísticas y contextuales. Su capacidad para generar texto relevante y contextualizado ha abierto nuevas posibilidades en una variedad de aplicaciones, desde la automatización de la generación de contenido hasta la mejora de las interfaces de usuario. En el contexto de la robótica, los LLM tienen el potencial de transformar la interacción humano-robot, permitiendo a los usuarios comunicarse con robots mediante lenguaje natural sin la necesidad de comandos específicos o conocimientos técnicos avanzados. Esta capacidad facilita la creación de sistemas robóticos más accesibles y versátiles, mejorando la usabilidad y expandiendo el alcance de las aplicaciones robóticas en entornos cotidianos.

OpenAI introdujo por primera vez el GPT (Transformador preentrenado generativo) en 2018 como un modelo de lenguaje que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para generar texto similar a un humano. Fue entrenado en un gran corpus de datos de texto, lo que le permitió generar respuestas coherentes y contextualmente relevantes a diversas indicaciones (Cahan & Treutlein, 2023)

GPT-2, lanzado en febrero de 2019, representa un avance significativo con respecto a su predecesor, GPT-1. Este modelo cuenta con 1.5 mil millones de parámetros, superando en más de diez veces el tamaño del modelo anterior. Entrenado en un corpus extenso y variado, GPT-2 mostró una notable mejora en la generación de texto coherente y relevante. Gracias a su mayor capacidad de procesamiento, GPT-2 pudo manejar tareas complejas de procesamiento del lenguaje natural (NLP), como la traducción automática y la generación de texto creativo, con una mayor fluidez y precisión. La ampliación del tamaño del modelo y la diversidad del conjunto de datos de entrenamiento permitieron a GPT-2 producir textos más largos y mantener una mayor coherencia a lo largo de las secuencias generadas. Este avance sentó las bases para modelos posteriores al demostrar el potencial de los modelos de lenguaje a gran escala en diversas aplicaciones del NLP.

GPT-3, presentado en junio de 2020, marcó un hito significativo en la evolución de los modelos de lenguaje con su impresionante tamaño de 175 mil millones de parámetros, lo que representa un salto considerable respecto a su predecesor, GPT-2. Entrenado con un conjunto de datos más amplio y diverso, GPT-3 demostró capacidad para generar texto coherente y relevante en una variedad de contextos. Este modelo no solo mejoró la fluidez y la precisión en la generación de texto, sino que también mostró habilidades avanzadas en tareas complejas como la redacción de textos creativos, la traducción automática y la

respuesta a preguntas con pocos ejemplos de entrenamiento, gracias a su capacidad para realizar "aprendizaje de pocos disparos"(few-shot learning). La magnitud y sofisticación de GPT-3 ampliaron significativamente el alcance de las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, estableciendo un nuevo estándar para la generación de texto y la comprensión contextual.

GPT-4, lanzado en marzo de 2023, representa el último avance en la serie de modelos GPT, con mejoras sustanciales en comparación con sus predecesores (OpenAI, 2023). Este modelo ha sido entrenado con un conjunto de datos aún más extenso y diverso, lo que ha permitido un mayor refinamiento en la comprensión y generación de texto. GPT-4 exhibe una capacidad mejorada para captar matices sutiles en el lenguaje y manejar tareas complejas con una coherencia y precisión superiores. Aunque OpenAI no ha revelado el número exacto de parámetros, se estima que GPT-4 supera los 170 trillones de parámetros. Koubaa (2023b) presenta un gráfico comparativo del tamaño de los diferentes modelos (Figura 2).

Figura 2: Tamaño de los modelos GPT. Koubaa (2023b)

Entre sus innovaciones, se destaca su habilidad para realizar un razonamiento contextual más profundo y generar texto con mayor relevancia y adaptabilidad. GPT-4 no solo supera a sus predecesores en términos de desempeño, sino que también amplía las posibilidades de aplicaciones en el procesamiento del lenguaje natural, consolidando su posición como uno de los modelos de lenguaje más avanzados y versátiles disponibles. En el mismo artículo Koubaa (2023b) compara la longitud de la ventana de contexto entre los los modelos de lenguaje GPT-4 y sus modelos anteriores (Figura 3). Mientras que GPT-3.5 tiene una capacidad de 2048 tokens, GPT-4 expande esta capacidad a un rango de 8192 a 32768 tokens, dependiendo de la versión utilizada. Esta ampliación permite a GPT-4 procesar y considerar un mayor volumen de texto al generar respuestas, lo que resulta en una mayor coherencia y relevancia en sus salidas. Además, GPT-4 puede generar

hasta 24000 palabras en una sola respuesta, en comparación con las 3000 palabras de su predecesor, lo que subraya su capacidad para manejar contextos más amplios y complejos en tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural.

Figura 3: Comparación entre la longitud de ventana de contexto entre GPT-4 y GPT-(1,2,3.x).

Otra novedad en GPT-4 es que introduce capacidades multimodales que permiten al modelo procesar y generar respuestas a partir de entradas que combinan texto e imágenes, lo que representa un avance significativo en comparación con su predecesor, GPT-3.5, que solo podía manejar texto. Esta funcionalidad multimodal permite a los usuarios especificar tareas que involucran tanto elementos visuales como textuales, ampliando así el rango de aplicaciones del modelo en diversos campos, como la educación y el diseño. La capacidad de GPT-4 para generar salidas de texto basadas en entradas visuales no solo mejora la interacción del usuario, sino que también permite una comprensión más rica y contextual de la información presentada. Este desarrollo subraya el potencial de GPT-4 para abordar tareas complejas que requieren la integración de datos visuales y textuales, abriendo nuevas oportunidades en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural.

4.2.1 Integración del modelo ChatGPT mediante la interfaz de programación de OpenAI

La API de OpenAI que permite utilizar ChatGPT es una interfaz que facilita la integración de modelos de lenguaje generativo en diversas aplicaciones, incluyendo sistemas robóticos, asistentes virtuales, y otros contextos donde se requiere procesamiento de lenguaje natural. Esta API funciona enviando peticiones HTTP que contienen una lista de mensajes, cada uno asignado a un rol específico: "system", "user", o "assistant".

El "role system" es utilizado para proporcionar instrucciones al modelo sobre cómo debe comportarse y qué tipo de respuestas debe generar. Este rol se usa generalmente al comienzo de la conversación para establecer el tono y las directrices que el modelo debe

seguir. Por ejemplo, podría indicarse al modelo que debe configurarse como un asistente que interpreta comandos para un robot y que debe responder en un formato especificado y respetando determinadas condiciones.

El *"role user"* representa al interlocutor humano en la conversación. Este rol se asigna a los mensajes que provienen del usuario que está interactuando con ChatGPT. Este rol se utiliza para generar el prompt con la petición del usuario, que por ejemplo puede ser: *"avanza el robot 200 cm con velocidad 0,2 m/s"*

El *"role assistant"* representa al modelo de ChatGPT. Este rol se asigna a las respuestas generadas por el modelo basadas en las entradas del usuario y las instrucciones del sistema.

La API procesa estas entradas y devuelve una respuesta generada por ChatGPT, la cual puede ser utilizada para múltiples propósitos, como generar texto, responder preguntas, o controlar un dispositivo. Esto simplifica la implementación de capacidades avanzadas de IA, permitiendo que desarrolladores y científicos puedan integrar ChatGPT en sus sistemas sin necesidad de profundos conocimientos en modelos de lenguaje, aprovechando las capacidades avanzadas de generación y comprensión de texto que ofrece la plataforma.

OpenAI dispone de una librería para Python que permite el acceso a la API y el uso de sus diferentes modelos. El acceso requiere contar con una suscripción a OpenAI para obtener la *api key* que permite interactuar con el servicio de ChatGPT. A continuación se presenta un script simple para comprender la manera en que se puede interactuar con la API.

```
import openai

# Configura tu clave de API de OpenAI
openai.api_key = 'tu-clave-api-aqui'

# Define el prompt y los roles
response = openai.ChatCompletion.create(
    model="gpt-3.5-turbo",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Eres un asistente que ayuda a los usuarios con información general."},
        {"role": "user", "content": "Puedes decirme cuál es la capital de Guyana"},
    ]
)

# Extrae y muestra la respuesta generada por ChatGPT
respuesta = response['choices'][0]['message']['content']
print(respuesta)
```

4.3 Speech-to-text

El reconocimiento del habla, comúnmente conocido como *Speech-to-Text* (STT), es una tecnología que permite la conversión de palabras habladas en texto escrito. Esta tecnología ha avanzado significativamente en los últimos años, impulsada por el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo y redes neuronales. STT juega un papel crucial en la interacción humano-robot, ya que facilita una comunicación más natural y eficiente entre los usuarios y los sistemas robóticos.

Los sistemas de STT modernos utilizan modelos acústicos, léxicos y de lenguaje para transcribir el habla con alta precisión. Los modelos acústicos analizan las características del sonido, como el tono y la frecuencia, para identificar los fonemas del discurso. Los modelos acústicos comunes incluyen:

1. Modelos de Mezcla Gaussiana (GMM): Utilizados en sistemas tradicionales de reconocimiento del habla.
2. Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Redes Neuronales Recurrentes (RNN): Utilizadas en sistemas modernos para capturar características complejas y dependencias temporales.

Los modelos léxicos contienen un diccionario de palabras y sus correspondientes transcripciones fonéticas. Estos modelos ayudan a mapear los fonemas reconocidos a palabras específicas.

Los modelos de lenguaje predicen la probabilidad de una secuencia de palabras, utilizando el contexto para mejorar la precisión de la transcripción de frases complejas y en la resolución de ambigüedades. Estos modelos pueden ser:

1. Modelos de N-gramas: Utilizados en sistemas tradicionales.
2. Modelos de Redes Neuronales: Como las RNN y Transformers, que pueden capturar dependencias a largo plazo y contextos complejos.

4.3.0.1 Principales Servicios de Reconocimiento del habla

En la actualidad, existen varios servicios de reconocimiento del habla que proporcionan herramientas robustas para convertir el habla en texto. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y características específicas, lo que permite a los desarrolladores y empresas elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades particulares.

1. Google Web Speech API. Es un servicio popular y ampliamente utilizado que proporciona capacidades de reconocimiento del habla en varios idiomas. Utiliza modelos de deep learning y redes neuronales avanzadas para procesar y transcribir el habla. Los modelos de Transformadores como BERT también se emplean para mejorar la comprensión del lenguaje natural. Resulta adecuado para aplicaciones que

requieren reconocimiento del habla en tiempo real, como asistentes virtuales y aplicaciones móviles.

2. IBM Watson Speech to Text. Es un servicio de IBM que utiliza la inteligencia artificial para transcribir audio en texto. Combina modelos estadísticos y de deep learning para ofrecer transcripciones precisas. Utiliza técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y machine learning. Resulta ideal para empresas que necesitan análisis de audio a gran escala y soluciones personalizadas de reconocimiento del habla.
3. Microsoft Azure Speech Service. Forma parte de la plataforma Azure Cognitive Services y ofrece reconocimiento del habla con alta precisión. Dispone de modelos preentrenados y personalizados. Utiliza una combinación de modelos de deep learning y transformadores para realizar el reconocimiento del habla y mejorar la precisión en múltiples escenarios. Cuenta con soporte para transcripción en tiempo real y procesamiento de archivos de audio.
4. Amazon Transcribe. Es un servicio de AWS que convierte el habla en texto de forma automática. Ofrece transcripción en tiempo real y por lotes. Soporta para múltiples idiomas y dialectos. Dispone de funciones avanzadas como el etiquetado de palabras clave y la identificación de hablantes. Utiliza modelos de deep learning y machine learning para procesar el habla y convertirla en texto. También emplea técnicas de NLP para mejorar la precisión de las transcripciones. Es utilizado por empresas que buscan integrar capacidades de transcripción en sus aplicaciones basadas en la nube de AWS.
5. Apple Speech. Es un servicio integrado en los dispositivos de Apple. Puede integrarse con Siri y otras aplicaciones de Apple. Soporta múltiples idiomas y dialectos. Utiliza modelos de redes neuronales y deep learning para el reconocimiento del habla en sus dispositivos. Es usado principalmente por desarrolladores de aplicaciones iOS y macOS que buscan integrar el reconocimiento del habla en sus aplicaciones.
6. Houndify. Es un motor de reconocimiento del habla de SoundHound que ofrece capacidades avanzadas de comprensión del lenguaje natural. Combina deep learning y técnicas avanzadas de NLP para proporcionar reconocimiento del habla y comprensión del lenguaje natural precisos y rápidos.
7. Wit.ai. Es un servicio de reconocimiento del habla propiedad de Facebook que convierte el habla en texto y comprende el significado del texto. Soporta múltiples idiomas y puede integrarse con bots de Facebook Messenger. Utiliza técnicas de machine learning y NLP para transcribir. Es muy popular entre desarrolladores que construyen chatbots y aplicaciones de mensajería.

8. Kaldi (Povey et al., 2011). Es un toolkit de código abierto que es muy utilizado en la investigación académica. Soporta modelos de reconocimiento del habla avanzados. Utiliza modelos estadísticos y de deep learning. Se utiliza principalmente en investigación y proyectos académicos que requieren personalización detallada y control sobre los modelos de reconocimiento del habla.
9. PocketSphinx. Es un motor de reconocimiento del habla que funciona sin conexión a internet desarrollado por CMU Sphinx. Es ligero, eficiente y soporta múltiples idiomas. Utiliza modelos de Markov Ocultos y redes neuronales para realizar el reconocimiento del habla en entornos offline. Resulta adecuado para aplicaciones que necesitan reconocimiento del habla en dispositivos con recursos limitados y sin acceso constante a internet.
10. Whisper (Radford et al., 2022). A diferencia de todos los modelos anteriormente mencionados, Whisper es un modelo de reconocimiento del habla basado en la arquitectura de transformadores, la misma tecnología subyacente utilizada en los modelos de lenguaje GPT desarrollados por OpenAI. Esta arquitectura permite una mejor comprensión y procesamiento del contexto en comparación con los modelos tradicionales basados en redes neuronales recurrentes o modelos de Markov ocultos. No solo transcribe audio en el idioma en que se graba, sino que también ofrece capacidades de traducción entre diferentes idiomas. Esto lo hace especialmente útil en aplicaciones internacionales y multilingües. Ha sido entrenado con una amplia variedad de datos de audio, lo que le permite manejar diferentes acentos, variaciones dialectales y condiciones acústicas. Puede ser utilizado en diversas aplicaciones, desde asistentes virtuales hasta servicios de subtítulo en tiempo real y sistemas de control por voz. Otro punto importante de este motor es que OpenAI ha publicado el modelo Whisper de manera accesible, lo que permite a los desarrolladores y empresas utilizar y adaptar el modelo para sus propias necesidades.

4.4 Robotica Móvil

4.4.1 Robot Limo

El robot Limo de Agilex es un robot móvil versátil diseñado para aplicaciones de investigación y desarrollo en robótica. Está equipado con un sistema de tracción diferencial que le permite realizar giros precisos y moverse en diferentes tipos de terreno. Incluye sensores LIDAR, cámaras RGB y de profundidad para visión y reconocimiento de objetos, sensores de ultrasonido que permiten la navegación autónoma y la evitación de obstáculos e IMU para la estabilización y la navegación precisa. Posee un procesador potente que soporta tareas de computación intensiva y permite la ejecución de algoritmos de inteligencia artificial y control en tiempo real. Dispone de interfaces de comunica-

ción tales como USB, Ethernet y conexiones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth) para una integración sencilla con otros sistemas y dispositivos.

Figura 4: Robot Limo de Agilex.

Está equipado con algoritmos de Navegación y Localización Simultánea (SLAM, por sus siglas en inglés), que le permiten construir y actualizar un mapa del entorno mientras sigue una trayectoria. Esto es fundamental para la navegación autónoma en entornos desconocidos y cambiantes. Los avanzados algoritmos SLAM que utiliza integran datos de diversos sensores, como LIDAR y cámaras, para crear mapas precisos, localizarse dentro de ellos y actualizarlos en tiempo real a medida que detecta cambios en el entorno.

El robot Limo de Agilex dispone de un simulador para Gazebo que permite emular las características y comportamientos del robot en un entorno virtual realista y controlado que otorga a los desarrolladores la posibilidad de probar y validar sus algoritmos antes de implementarlos en el hardware real reduciendo los riesgos asociados con las pruebas. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, este simulador fue ampliamente utilizado.

Para poder hacer uso del paquete que incluye este simulador para Gazebo es necesario clonar el repositorio `agilexrobotics/limo_ros2`, disponible en GitHub, en el espacio de trabajo e instalar las dependencias requeridas. A continuación, será necesario reconstruir el espacio de trabajo en ROS2 mediante el comando `colcon build`. Luego, para cargar las variables de entorno necesarias para que las herramientas y los paquetes de dicho espacio de trabajo funcionen correctamente en esa sesión de terminal de ROS2, es necesario ejecutar la sentencia `source install/setup.bash`. Finalmente, se configura el entorno de Gazebo mediante la sentencia `source /usr/share/gazebo/setup.sh` y se lanza la simulación mediante la sentencia `ros2 launch limo_description gazebo_models_diff.launch.py`

Figura 5: Entorno de simulación del robot LIMO en Gazebo.

Con el entorno de simulación de Gazebo activo, el usuario puede interactuar con el modelo del robot LIMO de manera efectiva mediante la publicación y suscripción a tópicos en ROS 2. Específicamente, al publicar en un tópico determinado, se pueden enviar comandos que instruyan al robot para realizar acciones específicas, como moverse a una ubicación particular. Del mismo modo, la suscripción a tópicos permite recibir información en tiempo real sobre el estado del robot, como sus sensores o la posición actual. Esta capacidad de publicar y suscribirse a tópicos facilita una interacción bidireccional entre el entorno de simulación y el robot, proporcionando un medio robusto para probar y ajustar comportamientos antes de implementarlos en un robot real.

5 METODOLOGÍA

La arquitectura de la solución propuesta permite que una persona interactúe con el robot Limo de Agilex mediante lenguaje natural hablado, posibilitando que el robot ejecute movimientos lineales o giros. La orden verbal es traducida a texto mediante el módulo speech-to-text Whisper. Esta orden escrita ahora es enviada a ChatGPT haciendo uso de la API de OpenAI. ChatGPT interpreta la petición y devuelve una respuesta formateada que el script es capaz de parsear para generar los comandos ROS que permiten que el robot pueda realizar la acción solicitada por la persona humana. La siguiente figura sintetiza el funcionamiento del sistema.

Figura 6: Arquitectura del sistema.

El script que gestiona la interacción entre el lenguaje natural y el control del robot Limo está implementado utilizando el lenguaje de programación Python. Esta elección se basa en la versatilidad y la amplia adopción de Python en la comunidad de robótica, especialmente en el contexto de ROS 2. Python no solo proporciona una sintaxis clara y accesible, sino que también cuenta con un extenso ecosistema de bibliotecas y herramientas que facilitan el desarrollo y la integración de sistemas complejos. De este modo, el nodo ROS 2 desarrollado facilita la integración eficiente de la lógica de comunicación

con la API de OpenAI y el módulo speech-to-text Whisper, permitiendo además la generación precisa de comandos ROS para el control del robot. El hardware que da soporte al nodo ROS2 generado es una PC con prestaciones suficientes para ejecutar la simulación en Gazebo y se utiliza su micrófono para recepcionar los comandos de voz del usuario.

5.1 Estructura del script

El sistema se inicia configurando la clave de API de OpenAI, lo que permite el uso del modelo GPT para interpretar comandos en lenguaje natural. La clase RobotController, que hereda de Node en ROS 2, se encarga de manejar las comunicaciones con el robot. Esta clase configura un publicador para enviar comandos de movimiento al tópico *cmd_vel* y un suscriptor para recibir datos de la IMU (Unidad de Medición Inercial) del robot, actualizando así el ángulo yaw del robot basado en la orientación del cuaternión recibido.

La función **grabar_audio** captura el sonido desde un micrófono y guarda el audio en un archivo WAV temporal, iniciando la grabación cuando se detecta sonido y finalizándola después de un período de silencio. Posteriormente, la función **transcribir_audio** utiliza el modelo Whisper para convertir el archivo de audio en texto.

Una vez obtenido el texto transcrito, se envía a la API de OpenAI mediante la función **interpretar_frase**, que extrae y formatea los comandos necesarios para el control del robot. Dependiendo de si el comando es de tipo mover o rotar, se envían los mensajes correspondientes al robot para realizar la acción deseada.

Finalmente, el bucle principal del sistema captura comandos de voz, los interpreta y ejecuta las acciones correspondientes mediante el RobotController. El sistema se cierra de manera segura al recibir una señal de interrupción, garantizando una correcta finalización del nodo ROS 2 y la limpieza de recursos.

A continuación se presenta el pseudocódigo del script implementado:

```
Inicio del Programa

1. Configuración de la API de OpenAI
   - Leer la clave de API de OpenAI desde la variable de entorno
     'OPENAI_API_KEY'
   - Configurar la clave de API para OpenAI

2. Configuración del reconocimiento del habla
   - Crear un objeto 'recognizer' usando la biblioteca
     'speech_recognition'
   - Crear un objeto 'mic' usando la biblioteca
     'speech_recognition' para el micrófono

3. Definición de la clase 'RobotController'
```

- Método `'__init__'`
 - Inicializar el nodo de ROS 2 con nombre `'robot_controller'`
 - Crear un publicador para el tópicos `'cmd_vel'`
 - Crear un suscriptor para el tópicos `'imu/data'`
 - Inicializar la variable `'yaw'` a 0.0
 - Método `'imu_callback'`
 - Actualizar la variable `'yaw'` utilizando el mensaje IMU recibido
 - Método `'get_yaw_from_quaternion'`
 - Calcular el ángulo `'yaw'` a partir de la orientación del cuaternión
 - Método `'mover'`
 - Calcular la dirección y el tiempo basado en la distancia y la velocidad
 - Publicar un mensaje para mover el robot en la dirección y velocidad especificadas
 - Esperar el tiempo necesario y detener el movimiento
 - Método `'rotar'`
 - Calcular el ángulo objetivo y la dirección de rotación
 - Publicar un mensaje para rotar el robot en la dirección y velocidad angular especificadas
 - Esperar hasta que el robot gire al ángulo deseado y detener la rotación
4. Definición de la función `'reconocer_orden_vocal'`
- Usar el micrófono para captar audio durante un máximo de 5 segundos
 - Intentar transcribir el audio capturado a texto usando el servicio de Google
 - Si se puede transcribir, devolver el texto
 - Si ocurre un error de comprensión o conexión, manejar el error y devolver `'None'`
5. Definición de la función `'interpretar_frase'`
- Crear un mensaje para el modelo de OpenAI con instrucciones y la frase a interpretar
 - Enviar el mensaje al modelo de OpenAI y recibir la respuesta
 - Analizar la respuesta para determinar el tipo de comando (mover o rotar) y los parámetros correspondientes
 - Devolver una tupla con el comando y los parámetros o un mensaje de error si la frase no se puede interpretar
6. Definición de la función `'reproducir_mensaje'`
- Elegir aleatoriamente un mensaje de una lista de opciones
 - Usar un modelo TTS para reproducir el mensaje elegido en voz alta

```

7. Definición de la función 'main'
- Inicializar el sistema ROS 2
- Crear una instancia del controlador del robot
- Ejecutar un bucle infinito para:
  - Llamar a 'reconocer_orden_vocal' para obtener una orden del
    usuario
  - Si se recibe una orden válida, interpretar la orden con
    'interpretar_frase'
  - Ejecutar el comando correspondiente (mover o rotar)
    usando el controlador del robot
  - Si no se recibe una orden válida o no se puede interpretar,
    imprimir un mensaje de error
- Manejar la interrupción del programa
- Destruir el nodo del robot y apagar el sistema ROS 2

Fin del Programa

```

5.2 Comunicación hombre-máquina

En el desarrollo de sistemas de control de robots mediante comandos de voz, la integración efectiva del reconocimiento y la síntesis de voz es fundamental para lograr una interacción natural, intuitiva y eficiente. En este contexto, se han implementado dos funciones clave: *reproducir_mensaje* y *reconocer_orden_vocal*.

La función *reproducir_mensaje* se encarga de emitir mensajes de texto a través de un motor de texto a voz (TTS), proporcionando retroalimentación audible al usuario. Esta función no solo informa al usuario sobre el estado actual del sistema, como el inicio de la escucha de comandos, sino que también agrega una capa de dinamismo a la interacción mediante la selección aleatoria de mensajes predefinidos. Este enfoque asegura que la comunicación sea variada y menos monótona, mejorando la experiencia del usuario. Para lograr esto, la función selecciona aleatoriamente un mensaje de una lista predefinida de posibles mensajes utilizando el módulo `random`. Una vez seleccionado el mensaje, se utiliza el motor de TTS `pyttsx3` para convertir el texto en voz. El método `engine.say(mensaje)` encola el mensaje para su reproducción, y `engine.runAndWait()` ejecuta el proceso de reproducción, esperando a que finalice antes de proceder.

```

def reproducir_mensaje():
    mensaje = random.choice(mensajes_posibles) # Elegir un
        mensaje aleatorio
    engine.say(mensaje)
    engine.runAndWait()

```

Por otro lado, la función *reconocer_orden_vocal* desempeña un papel crucial al capturar y transcribir el audio recibido a través del micrófono, utilizando el servicio de reconocimiento del habla de Google para convertir el audio en texto. Esta función se inicia

configurando el micrófono del sistema como la fuente de entrada de audio. Utilizando la biblioteca *speech_recognition*, se establece el micrófono para captar el sonido ambiente y se inicia el proceso de escucha mediante el comando *recognizer.listen(source, timeout=5)*. Este comando activa el micrófono y espera hasta 5 segundos para recibir el audio del usuario antes de finalizar la captura.

Una vez que se ha capturado el audio, la función procede a transcribirlo a texto utilizando el servicio de reconocimiento del habla de Google. El comando *recognizer.recognize_google(audio, language="es-ES")* envía el audio capturado al servicio de Google para su procesamiento, con la opción *language="es-ES"* que ajusta el modelo de reconocimiento para interpretar el audio en español. Esto permite que el sistema comprenda y procese las órdenes vocales en el idioma especificado.

La robustez de la función está garantizada mediante un manejo de errores eficaz. Si el servicio de reconocimiento del habla no puede entender el audio debido a problemas como ruido excesivo o articulación ininteligible, se produce una excepción *sr.UnknownValueError*. En tales casos, la función imprime un mensaje indicando que no se pudo entender el audio y devuelve *None*. Asimismo, si se presenta un problema al conectar con el servicio de reconocimiento del habla, como fallos de red o problemas en el servicio de Google, se genera una excepción *sr.RequestError*. La función maneja este error imprimiendo un mensaje con la razón del problema y también devuelve *None*.

Cuando la transcripción es exitosa, la función devuelve el texto reconocido, que es la representación textual de la orden vocal capturada.

5.2.1 Consideraciones sobre el modelo de reconocimiento del habla escogido

El reconocimiento del habla de Google, a través de la biblioteca *speech_recognition*, ofrece una forma conveniente de transcribir el audio sin necesidad de configurar claves API, registrarse en el servicio de Google o pagar por el servicio, lo que es muy útil para prototipos y proyectos pequeños. Además, ofrece una muy buena precisión en la transcripción del habla a texto, soportando varios idiomas y acentos. Debe configurarse el lenguaje de habla del usuario y el lenguaje en que se pretende la transcripción. Sin embargo, el modelo *es=ES* soporta perfectamente el idioma inglés.

Existen otros modelos disponibles en la biblioteca *speech_recognition* que requieren conexión a internet y una clave de API y soportan idioma español como Microsoft Azure Speech, IBM Watson, Houndify que no fueron testeados en este trabajo de investigación.

El modelo de instalación local de Whisper de OpenAI fue testado, pero resultó ser más lento en comparación con la biblioteca *speech_recognition* utilizando el servicio de reconocimiento del habla de Google para la transcripción de voz en tiempo real. El motivo principal derivó de las limitaciones de recursos computacionales en comparación con el procesamiento en la nube, que utiliza servidores con hardware especializado y escalable para manejo de modelos de aprendizaje profundo.

5.3 Importancia de la formulación de los prompts para el rol System y el rol User

Una vez obtenida la transcripción de la orden verbal del usuario, se inicia un proceso sistemático para interpretar y ejecutar dicha orden utilizando el modelo de ChatGPT.

La transcripción de la orden verbal se convierte en una consulta estructurada dirigida al modelo de lenguaje ChatGPT a través de la API de OpenAI. La función *interpretar_frase(frase)* organiza esta consulta en dos roles distintos dentro del modelo: *rol system* y el *rol user*.

La formulación adecuada de los prompts para el *rol system* y el *rol user* en la interacción con ChatGPT es crucial para obtener respuestas precisas y estructuradas que el script pueda analizar y procesar eficientemente. El prompt del *rol system* establece el contexto y las instrucciones generales para el modelo, definiendo el papel que debe desempeñar y las reglas que debe seguir. Este prompt actúa como una guía que orienta a ChatGPT para interpretar y formatear las respuestas de manera consistente. Por otro lado, el prompt del *rol user* presenta la solicitud específica del usuario, en este caso, la instrucción verbal transformada en texto. La claridad y precisión en ambos prompts aseguran que ChatGPT genere una respuesta estructurada que el script pueda analizar para generar los comandos en lenguaje ROS 2 que pongan en movimiento al robot.

```
{ "role": "system", "content": "Eres un asistente que interpreta comandos para un robot. Devuelve los valores necesarios en el formato especificado. Todas las magnitudes de longitud deberás convertirlas a metros y expresarlas en dicha unidad en formato de punto flotante. Todas las magnitudes de velocidad deberás convertirlas a m/s y expresarlas en dicha unidad en formato de punto flotante. Si la frase no contiene un valor de velocidad o velocidad angular entonces dicho valor lo expresas como 0.1. Si la frase hace referencia a girar a la derecha o la izquierda entonces asignas un valor de ángulo igual a 90.0" }
```

En el prompt del *rol system*, se establece que el modelo actúe como un asistente para interpretar comandos de robot, proporcionando instrucciones claras sobre la conversión de magnitudes a unidades estándar (metros y m/s) y asignando valores predeterminados cuando la información no está disponible.

```
{ "role": "user", "content": f"Interpreta la siguiente frase y extrae los valores necesarios para mover un robot Limo de Agilex: '{frase}'. La respuesta debe tener el formato de oración: 'mover adelante/atrás X metros con velocidad Y' o bien el formato de oración: 'rotar en sentido horario/antihorario Z grados con velocidad angular W' según corresponda. La oración no debe contener ningún tipo de comillas y tampoco punto final." }
```

Por otro lado, el prompt del *rol user* especifica la tarea de interpretar la frase dada y extraer los valores necesarios para controlar el robot, con instrucciones precisas sobre el formato de respuesta esperado, sin comillas ni punto final.

De esta manera el modelo devuelve respuestas en un formato consistente y utilizable. Si no se consideran las diferentes formas de respuesta del modelo GPT ante diferentes preguntas del usuario, el script no podrá publicar la orden al tpico correspondiente de ROS 2 que pone en movimiento al Robot Limo.

5.4 Conversin de la respuesta del modelo GPT a comandos ROS 2

Una vez que ChatGPT ha procesado la consulta y ha generado una respuesta estructurada, el script contina con la etapa de procesamiento de esta respuesta, dentro de la misma funcin *interpretar_frase*, para convertirla en comandos ejecutables en el ecosistema de ROS 2.

La funcin comienza extrayendo el contenido relevante de la respuesta de ChatGPT, que se encuentra en el atributo *content* del objeto de respuesta. El texto se limpia eliminando espacios en blanco adicionales y asegurando que est en un formato procesable.

```
interpretacion = response.choices[0].message['content'].strip()
```

response.choices[0] accede al primer (y en este caso, nico) elemento de la lista de opciones en la respuesta de ChatGPT. En el contexto de la API de OpenAI, *choices* es una lista de respuestas generadas por el modelo. Cada objeto dentro de *choices* contiene varios campos. El campo *message* es uno de estos campos, y es un diccionario que contiene la estructura de la respuesta generada. El campo *content* del diccionario *message*, almacena la cadena de texto generada por el modelo. Por otra parte, *.strip()* es un mtodo de cadena que elimina cualquier espacio en blanco al principio y al final de la cadena de texto. Esto asegura que la respuesta sea limpia y est libre de caracteres no deseados antes y despus del contenido principal.

Luego, la lista *interpretacion* es dividida palabra por palabra mediante el comando *.split*. Este paso es fundamental para identificar los componentes individuales de la instruccin basada en la estructura esperada del texto generado por ChatGPT, como el tipo de comando, la direccin, la distancia, el ngulo y las velocidades.

```
palabras = interpretacion.split()
```

Si la primera palabra de la lista es "mover", se interpreta que el comando es para mover el robot en sentido longitudinal hacia adelante o hacia atrs. Se extraen los valores de direccin, metros y velocidad. El valor de metros se ajusta en funcin de si la direccin es "atrs", convirtiendo el valor en negativo si es necesario.

```
if palabras[0] == "mover":
    direccion = palabras[1]
    metros = float(palabras[2])
```

```

velocidad = float(palabras[6])
if direccion == "atrás":
    metros = -metros
return ('mover', metros, velocidad)

```

Por el contrario, si la primera palabra es "rotar", se interpreta que el comando es para rotar el robot. Se extraen los valores de dirección, ángulo y velocidad angular. El ángulo se ajusta según la dirección especificada (horario o antihorario).

```

elif palabras[0] == "rotar":
    direccion = palabras[3]
    angulo = float(palabras[4])
    velocidad_angular = float(palabras[9])
    if direccion == "horario":
        angulo = -angulo
    return ('rotar', angulo, velocidad_angular)

```

La función *interpretar_frase* retorna una tupla compuesta por un string que contiene el tipo de acción (mover o rotar), un float que contiene los metros o el ángulo a girar y otro float que contiene el valor de velocidad lineal o velocidad angular según corresponda.

5.5 Movimientos del robot

Una vez que la función *interpretar_frase* ha procesado la frase transcrita y ha devuelto una tupla que describe el comando a ejecutar, el siguiente paso es utilizar esa información para controlar el robot a través de ROS 2.

La tupla devuelta es asignada a la variable *comando*. El script verifica el contenido de la tupla almacenada en *comando* para determinar qué tipo de acción debe llevar a cabo. Se usa una estructura de control para identificar si el comando es mover o rotar.

5.5.1 Comando mover

Si la acción a realizar es mover, el script llama al método *mover* del objeto controlador (instancia de la clase *RobotController*). El método *mover* recibe dos argumentos: la distancia en metros y la velocidad en metros por segundo, que son extraídos de la tupla. Luego, el método *mover* crea un mensaje de tipo *Twist* y lo publica en el tópico *cmd_vel* para indicar al robot que se mueva en línea recta a la velocidad especificada durante el tiempo calculado basado en la distancia. Si la orden fue avanzar, la variable dirección obtiene el valor 1 con lo cual la velocidad es positiva y si por el contrario, la orden fue retroceder, la variable dirección obtendrá el valor -1 con lo cual la velocidad lineal en x será ahora negativa.

```

def mover(self, metros, velocidad):
    direccion = 1 if metros > 0 else -1
    tiempo = abs(metros) / velocidad
    msg = Twist()

```

```

msg.linear.x = direccion * velocidad
self.publisher_.publish(msg)
rclpy.spin_once(self, timeout_sec=tiempo)
msg.linear.x = 0.0
self.publisher_.publish(msg)
self.get_logger().info(f'Moviendo {"adelante" if direccion
    > 0 else "atrás"} {abs(metros)} metros con velocidad
    {velocidad} m/s.')

```

Para publicar en el t3pico `cmd_vel` en ROS 2, el script utiliza el m3todo `publish` del objeto `publisher_` que est3 definido en el m3todo `__init__` de la clase `RobotController`.

```

self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, 'cmd_vel', 10)

```

`Create_publisher` es un m3todo de la clase `Node` en ROS 2 que configura el publicador para un tipo espec3fico de mensaje (`Twist` en este caso) y un nombre de t3pico (`cmd_vel`). Se configura el publicador para que tenga una cola de mensajes con un tama3o de 10, es decir, que hasta 10 mensajes pueden estar en la cola de espera antes de que se descarten los mensajes m3s antiguos.

La funci3n `rclpy.spin_once` ejecuta una iteraci3n del ciclo de eventos del nodo de ROS 2, permitiendo que el nodo procese mensajes y eventos durante el intervalo espec3fico definido por `timeout_sec` como el cociente entre los metros a avanzar/retroceder y la velocidad asignada por el usuario.

Una vez cumplido el tiempo calculado, se publica ahora un nuevo mensaje con la componente `msg.linear.x = 0.0` con lo cual se logra detener el movimiento de avance/retroceso del robot.

5.5.2 Comando rotar

Si la acci3n a realizar es rotar, el script llama al m3todo `rotar` del objeto controlador. El m3todo `rotar` recibe dos argumentos: el 3ngulo en grados y la velocidad angular en radianes por segundo, que son extra3dos de la tupla. El m3todo `rotar` tambi3n crea un mensaje de tipo `Twist`, pero este mensaje configura la componente `z` del robot para realizar la rotaci3n en el sentido especificado.

```

def rotar(self, grados, velocidad_angular):
    target_yaw = self.yaw + math.radians(grados)
    if target_yaw > math.pi:
        target_yaw -= 2 * math.pi
    elif target_yaw < -math.pi:
        target_yaw += 2 * math.pi

    msg = Twist()
    direction = 1 if grados > 0 else -1
    msg.angular.z = direction * velocidad_angular

```

```

while abs(target_yaw - self.yaw) > math.radians(1): #
    Tolerancia de 1 grado
    self.publisher_.publish(msg)
    rclpy.spin_once(self, timeout_sec=0.1)
    time.sleep(0.1)

msg.angular.z = 0.0
self.publisher_.publish(msg)
self.get_logger().info(f'Rotado {"en sentido horario" if
    direction > 0 else "en sentido antihorario"}
    {abs(grados)} grados.')
```

Para el comando rotar, se configura ahora el campo *angular.z* del mensaje *Twist* con la velocidad angular deseada y se publica utilizando el mismo método *publish* del objeto *publisher_*.

A diferencia del método *mover*, que calcula un tiempo de publicación del mensaje *msd.angular.x* obtenido a partir del cociente entre los metros que se quiere mover el robot y la velocidad con la que debe desplazarse, en el método *rotar* se establece una posición angular objetivo *target_yaw*.

Para que el robot pueda alcanzar el ángulo objetivo, se utiliza un bucle *while* que continua girando hasta que el ángulo actual del robot (*self.yaw*) esté lo suficientemente cerca del ángulo objetivo. La condición del bucle asegura que la diferencia angular entre el ángulo objetivo y el actual sea menor o igual a 1 grado (en radianes)

Durante cada iteración del bucle, el método *rclpy.spin_once* se llama con un tiempo de espera de 0.1 segundos, permitiendo que el sistema ROS 2 procese eventos y actualice la orientación del robot. Además, se introduce una pausa adicional de 0.1 segundos para permitir que el robot realice la rotación.

Una vez que el robot ha alcanzado el ángulo objetivo o está lo suficientemente cerca, se detiene la rotación. Para ello, se configura el componente angular del mensaje *Twist* a 0.0 y se publica nuevamente el mensaje:

6 RESULTADOS ALCANZADOS

6.1 Determinación de la eficiencia del modelo STT

En esta sección, se analizará la eficiencia del modelo de Reconocimiento Automático de Voz (STT) utilizado para transcribir comandos de voz en texto, el cual es un componente crucial para la interacción natural con el sistema. La precisión y rapidez del modelo STT influyen directamente en la calidad de las instrucciones que el robot recibe y, en última instancia, en el desempeño general del sistema de control.

6.1.1 Métodos de evaluación empleados

Para evaluar la performance se utilizarán los siguientes métodos:

Tiempo empleado en la transcripción de la orden verbal Utilizando la biblioteca `time` para Python se determina la duración de la orden verbal y el tiempo de respuesta del modelo de reconocimiento del habla de Google.

Método de Evaluación WER (Word Error Rate) La Tasa de Error de Palabra (WER, por sus siglas en inglés) es una métrica estándar utilizada para evaluar la precisión de los sistemas de reconocimiento del habla. El WER calcula el porcentaje de palabras que el sistema de reconocimiento del habla ha interpretado incorrectamente en comparación con un texto de referencia. Para calcular el WER, se utilizan tres tipos de errores: sustituciones, eliminaciones e inserciones. La fórmula general para el WER es:

$$WER = \frac{S + D + I}{N} \quad (1)$$

donde S es el número de sustituciones de palabras, D es el número de eliminaciones, I es el número de inserciones, y N es el número total de palabras en el texto de referencia. Un WER más bajo indica un mejor rendimiento del sistema de reconocimiento, ya que refleja una menor cantidad de errores en la transcripción. Esta métrica es ampliamente aceptada debido a su simplicidad y eficacia en la evaluación de sistemas de reconocimiento del habla en diversos contextos.

6.1.2 Resultados obtenidos

Para evaluar la eficacia del sistema de reconocimiento del habla, se tomó una muestra de 40 órdenes verbales, las cuales fueron generadas en un entorno silencioso y grabadas en tiempo real utilizando el micrófono incorporado en una laptop. Estas órdenes verbales fueron transcritas y el resultado de la transcripción se compara con la orden verbal original para determinar el WER y el F1 Score. En la tabla 2 se presenta el resultado de las transcripciones que llevadas a cabo por el motor de texto a voz de Google. Lo que se desprende del análisis de las transcripciones obtenidas es:

1. Los números decimales, independientemente de que se pronuncien con coma, se transcriben con punto. Esta situación no ocasiona problemas, ya que el prompt del *rol system* de ChatGPT resolverá esta situación.
2. Los verbos asociados al pronombre personal vos, no se reconocen como tal. Por ejemplo: "mové el robot hacia adelante...", es transcripto como: "mover el robot hacia adelante".
3. Las unidades algunas veces son transcritas en forma abreviadas o literal sin encontrarse algún patrón. Por ejemplo: "... 0,3 metros por segundo" es transcripta como "0.3 m por segundo", otras veces "...1,8 kilómetros por hora" es transcripta como "... 1.8 km/h".

En la segunda columna de la tabla 3 se encuentra detalla la duración en segundos del audio generado y enviado a la API de Google para ser transcripto. En la tercera columna, denominada Tiempo STT, se detalla la demora en segundos para obtener la transcripción. Finalmente, en la columna WER se encuentra la tasa de error de palabra, que en los casos en que no es cero, se debe solamente a la sustitución de palabras que no afectan el sentido de la frase pronunciada.

Tomando en cuenta el ensayo llevado adelante, una orden verbal tiene una duración promedio de 6.26 segundos y la transcripción demora en promedio 1.78 segundos.

6.2 Evaluación y Comparación de la Eficiencia de Modelos GPT en la Generación de Instrucciones para ROS 2

En esta sección, se presenta un análisis de la eficiencia y eficacia de los modelos GPT-3.5 Turbo y GPT-4.0 en la interpretación de órdenes dadas por el usuario para el control del robot Limo de Agilex. La evaluación abarca no solo la capacidad de cada modelo para procesar y entender las órdenes, sino también la efectividad del script para interpretar las respuestas generadas y generar los comandos ejecutables para ROS2.

Los aspectos evaluados incluyen:

Test N°	Orden Verbal	Orden Transcripta
1	mover el robot limo hacia adelante 2.5 metros con velocidad 0,3 metros por segundo	mover el robot Limbo hacia delante 2.5 m con velocidad 0.3 m por segundo
2	mueve el robot adelante 2,0 metros con velocidad 0.25 metros por segundo	mueve el robot adelante 2.0 m con velocidad 0.25 m por segundo
3	que tal si mueves el robot 20 centímetros hacia adelante con velocidad 0.2 metros por segundo	qué tal si mueves el robot 20 cm hacia adelante con velocidad 0.2 m por segundo
4	adelanta el robot 300 milímetros hacia adelante con velocidad 0,4 metros por segundo	adelanta el robot 300 mm hacia adelante con velocidad 0.4 m por segundo
5	adelantar 250 milímetros con velocidad 0.32 metros por segundo	adelantar 250 mm con velocidad 0.32 metros por segundo
6	avanza el robot limo 150 centímetros con velocidad 0,4 metros por segundo	avanza el robot limo 150 cm con velocidad 0.4 m por segundo
7	avanzar 2000 milímetros con velocidad 1,8 kilómetros por hora	avanzar 2000 mm con velocidad de 1.8 km/h
8	mové el robot hacia adelante 10 pies con velocidad 2 kilómetros por hora	mover el robot hacia delante 10 pies con velocidad 2 km por hora
9	adelanta con velocidad 0.2 metros por segundo durante 1.4 metros	adelanta con velocidad 0.2 m/s durante 1.4 m
10	mover adelante con velocidad 2 kilómetros por hora por 1,4 metros	mover adelante con velocidad 2 km por hora por 1.4 m
11	mover el robot limo hacia atrás 2.5 metros con velocidad 0,3 metros por segundo	mover el robot limo hacia atrás 2.5 m con velocidad 0.3 m por segundo
12	mueve el robot atrás 2,0 metros con velocidad 0.25 metros por segundo	mueve el robot atrás 2.0 m con velocidad 0.25 m por segundo
13	que tal si mueves el robot 20 centímetros hacia atrás con velocidad 0.2 metros por segundo	qué tal si mueves el robot 20 cm hacia atrás con velocidad 0.2 metros por segundo
14	mueve el robot 300 milímetros hacia atrás con velocidad 0,4 metros por segundo	mueve el robot 300 mm hacia atrás con velocidad 0.4 metros por segundo
15	retroceder 250 milímetros con velocidad 0.32 m/s	retroceder 250 mm con velocidad 0.32 m/s

Test N°	Orden Verbal	Orden Transcripta
16	retrocede el robot limo 150 centímetros con velocidad 0,4 metros por segundo	retrocede el robot limo 150 cm con velocidad 0.4 m/s
17	retroceder 2000 milímetros con velocidad 1,8 kilómetros por hora	retroceder 2000 mm con velocidad 1.8 km por hora
18	mové el robot hacia atrás 10 pies con velocidad 2 kilómetros por hora	mover el robot hacia atrás 10 pies con velocidad 2 km por hora
19	retrocede con velocidad 0.2 metros por segundo durante 2,3 metros	retrocede con velocidad 0.2 m por segundo durante 2.3 m
20	mover atrás con velocidad 2 kilómetros por hora por 1,4 metros	mover atrás con velocidad 2 km por hora por 1.4 m
21	gira a la derecha el robot con velocidad 0,43	gira a la derecha el robot con velocidad 0.43
22	girar el robot hacia la derecha con velocidad 2	girar el robot hacia la derecha con velocidad 2
23	rota el robot 45 grados con velocidad 1,8	rota el robot 45 grados con velocidad 1.8
24	rotar el robot 60 grados con velocidad 0.22	rotar el robot 60 grados con velocidad 0.22
25	rotar con velocidad 0,3 un ángulo de 50 grados	rotar con velocidad 0.3 un ángulo de 50 grados
26	doblar el robot hacia la derecha con velocidad 0.26	doblar el robot hacia la derecha con velocidad 0.26
27	con velocidad 0,3 girar 67 grados el robot	con velocidad 0.3 girar 67 grados el robot
28	a velocidad 0.45 girar el robot 45 grados	a velocidad 0.45 girar el robot 45 grados
29	rota con velocidad 0.55 un ángulo de 35 grados	rota con velocidad 0.55 un ángulo de 35 grados
30	girar a velocidad 0.6 hacia la derecha	girar a velocidad 0.6 hacia la derecha
31	gira a la izquierda el robot con velocidad 0,43	gira a la izquierda el robot con velocidad 0.43
32	girar el robot hacia la izquierda con velocidad 2	girar el robot hacia la izquierda con velocidad 2
33	rota el robot -45 grados con velocidad 1,8	rota el robot -45 grados con velocidad 1.8

Test N°	Orden Verbal	Orden Transcripta
34	rotar el robot -60 grados a velocidad 0.22	rotar el robot menos 60 grados a velocidad 0.22
35	rotar con velocidad 0.3 un ángulo de -50 grados	rotar con velocidad 0.3 un ángulo de menos 50 grados
36	doblar el robot hacia la izquierda con velocidad 0.26	doblar el robot hacia la izquierda con velocidad 0.26
37	con velocidad 0,3 girar -67 grados el robot	con velocidad 0.3 girar -67 grados el robot
38	a velocidad 0.45 girar el robot -45 grados	a velocidad 0.45 girar el robot -45 grados
39	rota con velocidad 0.55 un ángulo de -35 grados	rota con velocidad 0.55 un ángulo de -35 grados
40	girar a velocidad 0.6 hacia la izquierda	girar a velocidad 0.6 hacia la izquierda

Tabla 2: Comparativa Orden Verbal y Orden Transcripta por Google STT

1. Tiempo de Respuesta: Se mide el intervalo entre el envío de la solicitud a la API del ChatGPT y la recepción de la respuesta. Esta métrica permite evaluar la rapidez con la que cada modelo procesa y proporciona la interpretación del comando.
2. Respuesta Obtenida: Se analiza la calidad y precisión de la interpretación del comando por parte de cada modelo. Se examina cómo cada modelo convierte una orden en lenguaje natural en una instrucción formateada que el script puede luego procesar.
3. Eficiencia del Script en la Interpretación de la Respuesta: Se evalúa la calidad y precisión del script para llegar a obtener el comando ROS 2 que origina el movimiento del robot Limo que da cumplimiento a la orden del usuario.

En las tablas 4 y 5 se analiza el tiempo de latencia en segundos de la API de ChatGPT para devolver la respuesta formateada utilizando el modelo GPT correspondiente (Latencia API), si la salida del modelo GPT tiene correspondencia con la orden (Salida GPT) y si el comando ROS 2 generado termina provocando el movimiento ordenado verbalmente por el usuario (Comando ROS2). Para ambas tablas, las órdenes son las mismas y a su vez son las mismas órdenes que se utilizaron para evaluar el desempeño del modelo STT adoptado.

En la figura 7 se muestra la interfaz del simulador del Robot Limo para Gazebo y la consola de salida del script que permite visualizar el tiempo de latencia de ChatGPT

N°	Longitud Audio [s]	Tiempo STT [s]	WER	N°	Longitud Audio [s]	Tiempo STT [s]	WER
1	7.87	2.93	0.29	21	5.26	1.49	0.11
2	7.89	2.61	0.25	22	5.17	0.92	0.00
3	8.10	2.21	0.13	23	5.30	1.44	0.13
4	7.77	2.61	0.23	24	4.80	1.65	0.00
5	6.22	1.93	0.11	25	4.73	1.71	0.11
6	9.89	2.48	0.25	26	5.01	1.51	0.00
7	5.12	2.11	0.33	27	5.57	1.53	0.13
8	6.31	1.98	0.15	28	6.91	1.16	0.00
9	6.50	1.81	0.20	29	7.73	1.86	0.00
10	6.73	1.98	0.27	30	4.71	1.10	0.00
11	7.43	2.21	0.21	31	4.71	1.10	0.11
12	8.01	2.761	0.25	32	5.08	0.89	0.00
13	6.64	2.12	0.06	33	5.64	1.62	0.13
14	6.47	1.63	0.15	34	5.66	1.64	0.00
15	6.15	1.54	0.14	35	5.06	1.13	0.00
16	6.57	2.02	0.08	36	6.96	1.43	0.00
17	5.06	1.7	0.33	37	5.94	1.79	0.13
18	4.96	1.33	0.08	38	7.61	1.74	0.00
19	6.36	1.64	0.30	39	6.59	1.68	0.00
20	5.47	2.57	0.18	40	5.10	1.02	0.00

Tabla 3: Demora en la transcripción y tasa de error de palabra (WER) en cada test

para los diferentes modelos y comparar la frase transcript, con la frase interpretada por ChatGPT y el comando ROS 2 finalmente ejecutado.

Figura 7: Interfaz de verificación implementada.

Como puede observarse en la tabla 4, que se obtiene a partir de ensayos utilizando el modelo GPT 3.5 Turbo, para los movimientos de rotación el sistema no es capaz de generar el comando ROS 2 correspondiente debido a una falla en la interpretación del modelo GPT que termina haciendo que el script ejecute una orden equivocada. Esta falla se presenta en su gran mayoría al ejecutar comandos "rotar".

El tiempo promedio de latencia de la API de ChatGPT para el modelo GPT 3.5 Turbo fue de 1,19 segundos mientras que para el caso del modelo GPT 4.0 el tiempo de latencia fue 2.04 segundos. Es decir, el tiempo para obtener una respuesta de ChatGPT usando el modelo GPT 4.0 fue 71.6% mayor que el tiempo para obtener una respuesta usando el modelo GPT 3.5 Turbo. Esa demora se debe a su mayor complejidad y tamaño. No obstante, GPT 4.0 ofrece un mejor rendimiento en términos de comprensión contextual, generación de texto más coherente y capacidad para manejar tareas complejas. Esto significa que, aunque es más lento, puede proporcionar respuestas más precisas. En consonancia con ello, el porcentaje de efectividad del sistema para el modelo GPT 3.5 Turbo fue del 57,5% mientras que para el caso del modelo GPT 4.0 la misma fue del 100%.

En la tabla 6 se comparan las órdenes transcritas por el servicio de reconocimiento del habla de Google con las órdenes formateada de manera fallida por ChatGPT empleando el modelo GPT 3.5 Turbo. Estas discrepancias entre la respuesta esperada y la real del modelo GPT 3.5 Turbo puede deberse a:

1. El modelo puede generalizar las instrucciones y proporcionar respuestas estandarizadas, basadas en patrones comunes en los datos de entrenamiento, lo que puede

llevar a respuestas que no reflejan con precisión los valores específicos proporcionados.

2. El modelo puede interpretar los comandos de manera que se ajuste a un formato generalizado, aplicando valores predeterminados como ángulos comunes o velocidades estándar, en lugar de usar los valores exactos dados.
3. El modelo podría estar utilizando valores predeterminados en el prompt del rol system y del rol user para velocidad angular (0.1) y ángulo (90.0) cuando estos no se especifican claramente en la entrada.
4. Las limitaciones en la capacidad del modelo para interpretar comandos técnicos específicos pueden resultar en respuestas que no alinean completamente con los parámetros dados.

6.3 Determinación de la eficacia general de la solución adoptada

La solución finalmente adoptada para el control del robot Limo de Agilex consiste en un sistema que permite la interacción mediante órdenes verbales humanas, las procesa utilizando modelos de reconocimiento automático de voz (STT) y modelos de lenguaje GPT, y finalmente ejecuta los comandos en el robot a través del middleware ROS 2.

El primer componente crítico del sistema es el modelo de Reconocimiento Automático de Voz (STT), que convierte las órdenes verbales en texto. La eficiencia de este modelo se midió en términos de tiempo de transcripción y precisión. El tiempo promedio de transcripción fue de 1.78 segundos por orden, lo cual es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en tiempo real. La precisión del modelo STT, evaluada mediante la Tasa de Error de Palabra (WER), mostró algunas inconsistencias, como la transcripción de números decimales con punto en lugar de coma, y la conversión de unidades a formatos abreviados. A pesar de estas variaciones, el STT demostró una capacidad aceptable para procesar comandos verbales en un entorno controlado.

Para interpretar las órdenes transcritas y generar comandos ejecutables para ROS 2 se adoptó el modelo GPT-4.0. Este modelo, aunque presentaba un tiempo de latencia promedio un 71,6% mayor que el modelo GPT-3.5 Turbo, mostró una mayor precisión en la interpretación de las órdenes humanas y una efectividad del 100% en la generación de comandos correctos que permiten al script de Python generar los tópicos adecuados para ROS 2.

Si consideramos el tiempo promedio de la transcripción y el tiempo promedio de latencia de ChatGPT usando el modelo GPT-4.0, entre el final de la orden verbal dada por el usuario y el comienzo del movimiento del Robot Limo, existe un delay promedio de 3,82 segundos.

N°	Latencia API [s]	Salida GPT3.5	Comando ROS2	N°	Latencia API [s]	Salida GPT3.5	Comando ROS2
1	1.05	OK	OK	21	0.71	OK	OK
2	0.97	OK	OK	22	0.89	OK	OK
3	0.91	OK	OK	23	1.01	FALLA	FALLA
4	1.08	OK	OK	24	0.83	FALLA	FALLA
5	0.77	OK	OK	25	1.15	OK	OK
6	0.88	OK	OK	26	0.94	FALLA	FALLA
7	0.61	OK	OK	27	1.07	FALLA	FALLA
8	3.62	OK	OK	28	0.97	FALLA	FALLA
9	1.03	OK	OK	29	6.12	FALLA	FALLA
10	1.09	OK	OK	30	1.30	FALLA	FALLA
11	1.46	OK	OK	31	1.01	FALLA	FALLA
12	0.72	OK	OK	32	1.03	FALLA	FALLA
13	0.97	OK	OK	33	1.26	FALLA	FALLA
14	0.72	OK	OK	34	0.91	FALLA	FALLA
15	0.92	OK	OK	35	1.71	FALLA	FALLA
16	0.83	OK	OK	36	0.98	FALLA	FALLA
17	1.36	OK	OK	37	0.73	FALLA	FALLA
18	0.88	OK	OK	38	0.96	FALLA	FALLA
19	0.79	OK	OK	39	1.22	FALLA	FALLA
20	1.27	OK	OK	40	0.68	FALLA	FALLA

Tabla 4: Performance de la solución propuesta utilizando modelo GPT3.5 Turbo

N°	Latencia API [s]	Salida GPT4.0	Comando ROS2	N°	Latencia API [s]	Salida GPT4.0	Comando ROS2
1	1.83	OK	OK	21	2.44	OK	OK
2	1.71	OK	OK	22	2.43	OK	OK
3	1.69	OK	OK	23	2.63	OK	OK
4	1.26	OK	OK	24	2.13	OK	OK
5	1.81	OK	OK	25	2.25	OK	OK
6	1.75	OK	OK	26	1.78	OK	OK
7	1.25	OK	OK	27	2.19	OK	OK
8	1.98	OK	OK	28	2.04	OK	OK
9	1.69	OK	OK	29	1.76	OK	OK
10	1.99	OK	OK	30	2.91	OK	OK
11	1.93	OK	OK	31	2.02	OK	OK
12	1.37	OK	OK	32	2.24	OK	OK
13	1.67	OK	OK	33	2.57	OK	OK
14	2.06	OK	OK	34	2.50	OK	OK
15	1.49	OK	OK	35	2.02	OK	OK
16	1.99	OK	OK	36	2.39	OK	OK
17	2.02	OK	OK	37	2.70	OK	OK
18	2.53	OK	OK	38	2.27	OK	OK
19	1.57	OK	OK	39	2.90	OK	OK
20	1.67	OK	OK	40	2.02	OK	OK

Tabla 5: Performance de la solución propuesta utilizando modelo GPT4.0

N°	Orden Transcripta por Google Speech-To-Text	Interpretación GPT 3.5 Turbo
23	rota el robot 45 grados con velocidad 1.8	rotar en sentido horario 45.0 grados con velocidad angular 0.1
24	rotar el robot 60 grados con velocidad 0.22	rotar en sentido horario 60.0 grados con velocidad angular 0.1
26	doblar el robot hacia la derecha con velocidad 0.26	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
27	con velocidad 0.3 girar 67 grados el robot	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
28	a velocidad 0.45 girar el robot 45 grados	rotar en sentido horario 45.0 grados con velocidad angular 0.1
29	rota con velocidad 0.55 un ángulo de 35 grados	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
30	girar a velocidad 0.6 hacia la derecha	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
31	gira a la izquierda el robot con velocidad 0.43	rotar en sentido antihorario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
32	girar el robot hacia la izquierda con velocidad 2	rotar en sentido antihorario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
33	rota el robot -45 grados con velocidad 1.8	rotar en sentido antihorario 45.0 grados con velocidad angular 0.1
34	rotar el robot menos 60 grados a velocidad 0.22	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.22
35	rotar con velocidad 0.3 un ángulo de menos 50 grados	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.3
36	doblar el robot hacia la izquierda con velocidad 0.26	rotar en sentido antihorario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
37	con velocidad 0.3 girar -67 grados el robot	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
38	a velocidad 0.45 girar el robot -45 grados	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
39	rota con velocidad 0.55 un ángulo de -35 grados	rotar en sentido antihorario 90.0 grados con velocidad angular 0.1
40	girar a velocidad 0.6 hacia la izquierda	rotar en sentido horario 90.0 grados con velocidad angular 0.1

Tabla 6: Salidas erróneas modelo GPT 3.5 Turbo

Por último, en la figura 8 y la figura 9 se muestran ejemplos de secuencias de movimientos del robot Limo de Agilex en el entorno de simulación de Gazebo derivadas de comandos de rotación y movimiento rectilíneo respectivamente.

6.4 Comparación entre la performance de la solución adoptada y el modelo ROSGPT

En esta sección se analiza el desempeño del modelo ROSGPT, desarrollado por Koubaa (2023c), utilizando la misma secuencia de 40 órdenes ejecutadas en el simulador *TurtleSim* que el autor propone como ejemplo de uso en su repositorio (Koubaa, 2023a). En la figura 10 se muestra una imagen del entorno ROSGPT utilizando *TurtleSim*. Dado que esta solución no cuenta con un módulo de reconocimiento del habla tal como la solución desarrollada en este trabajo, la transcripción de cada comando se introduce mediante teclado. Los aspectos analizados incluyen al igual que en la sección 6.2 el tiempo de respuesta, la respuesta obtenida y la eficacia del script para interpretar la respuesta.

Para medir el tiempo de respuesta de la API de OpenAI, se modifica el script *rosgpt.py* del paquete ROSGPT incluyendo la librería *time*. Dentro del método *askGPT()* de la clase *ROSGPTProxy()* se captura en una variable el tiempo justo antes de enviar la solicitud a ChatGPT, luego en otra variable se captura justo el tiempo luego de recibir la respuesta de ChatGPT. Finalmente, en otra variable, se almacena la diferencia y se imprime el valor de latencia en pantalla.

Si se comparan los tiempos de latencia del modelo ROSGPT con el modelo de la solución desarrollada se observa que, ante iguales órdenes, para 32 de 40 casos el tiempo de latencia de la solución desarrollada resulta menor como puede verse en la Tabla 8. En la misma tabla se pondera la reducción porcentual de dicho tiempo para cada caso. Al respecto, cabe recordar, que la solución desarrollada en este trabajo de investigación empleada un metodología de petición directa a la API de OpenAI a diferencia del modelo ROSGPT que utiliza un servidor Flask.

Por otra parte, el modelo ROSGPT interpretó de manera errónea 12 de las órdenes introducidas manualmente por teclado lo que conlleva a fallas en la ejecución de movimientos de la simulación *TurtleSim*. En la Tabla 9 se detallan dichas salidas malinterpretadas y a partir de ellas se elaboran las siguientes observaciones:

1. El modelo ROSGPT no reconoce velocidades o longitudes expresadas en unidades diferentes a m/s o m respectivamente. Por lo tanto, el usuario debe realizar la conversión manual previo a ejecutar la orden. A diferencia de ello, en la solución desarrollada, el prompt del *rol system* y el prompt del *rol user* que aloja la petición del usuario, están elaborados de manera tal que ChatGPT realice la conversión de unidades en caso de ser necesario.

2. El modelo ROSGPT no reconoce indicaciones de giro a la derecha o giro a la izquierda como sí lo hace el modelo de la solución desarrollada.

N°	Latencia API [s]	Salida GPT3.5	Comando ROS2	N°	Latencia API [s]	Salida GPT3.5	Comando ROS2
1	1.15	OK	OK	21	0.91	OK	OK
2	1.66	OK	OK	22	0.96	FALLA	FALLA
3	1.19	OK	OK	23	1.23	OK	OK
4	1.42	OK	OK	24	1.49	OK	OK
5	1.45	OK	OK	25	1.22	OK	FALLA
6	1.32	OK	OK	26	0.99	OK	OK
7	1.27	FALLA	FALLA	27	1.28	OK	OK
8	1.01	FALLA	FALLA	28	1.22	OK	OK
9	1.31	OK	OK	29	1.21	OK	OK
10	1.13	FALLA	FALLA	30	0.94	FALLA	FALLA
11	1.46	OK	OK	31	1.15	FALLA	FALLA
12	1.37	OK	OK	32	0.92	FALLA	FALLA
13	1.61	OK	OK	33	3.10	OK	OK
14	1.37	OK	OK	34	1.54	OK	OK
15	1.29	OK	OK	35	1.28	OK	OK
16	1.37	OK	OK	36	1.15	FALLA	FALLA
17	1.26	FALLA	FALLA	37	1.32	OK	OK
18	0.99	FALLA	FALLA	38	1.03	OK	OK
19	1.03	OK	OK	39	1.17	OK	OK
20	1.07	FALLA	FALLA	40	1.26	FALLA	FALLA

Tabla 7: Performance del modelo ROSGPT utilizando el simulador TurtleSim

Figura 8: Simulación de Gazebo. Timeframes del comando "rotar -90° a velocidad 0.1 rad/s". (0.75 fps)

Figura 9: Simulación de Gazebo. Timeframes del comando "mover 2m adelante a velocidad 0.1 m/s". (1.00 fps)

Figura 10: Simulación en TurtleSim de ROSGPT

N°	Latencia ROSGPT [s]	Latencia Solución [S]	Mejora %	N°	Latencia ROSGPT [s]	Latencia Solución [S]	Mejora %
1	1.15	1.05	-8.70	21	0.91	0.75	-17.58
2	1.66	0.97	-41.57	22	0.96	0.89	-7.29
3	1.19	0.91	-23.53	23	1.23	1.01	-17.89
4	1.42	1.08	-23.94	24	1.49	0.83	-44.30
5	1.45	0.77	-46.90	25	1.22	1.15	-5.74
6	1.32	0.88	-33.33	26	0.99	0.94	-5.05
7	1.27	0.61	-51.97	27	1.28	1.07	-16.41
8	1.01	3.62	+258.42	28	1.22	0.97	-20.49
9	1.31	1.03	-21.37	29	1.21	6.12	+405.79
10	1.13	1.09	-3.54	30	0.94	1.30	+38.30
11	1.46	1.46	0.00	31	1.15	1.01	-12.17
12	1.37	0.72	-47.45	32	0.92	1.03	+11.96
13	1.61	0.97	-39.75	33	3.10	1.26	-59.35
14	1.37	0.72	-47.45	34	1.54	0.91	-40.91
15	1.29	0.92	-28.68	35	1.28	1.71	+33.59
16	1.37	0.83	-39.42	36	1.15	0.98	-14.78
17	1.26	1.36	+7.94	37	1.32	0.73	-44.70
18	0.99	0.88	-11.114	38	1.03	0.96	-6.80
19	1.03	0.79	-23.30	39	1.17	1.22	+4.27
20	1.07	1.27	+18.69	40	1.26	0.68	-46.03

Tabla 8: Comparación de tiempos de latencia del modelo de la solución propuesta vs. el modelo ROSGPT

N°	Orden solicitada por escrito	Error de interpretación del modelo ROSGPT
7	avanzar 2000 mm con velocidad de 1.8 km/h	Interpreta 1.8 km/h como 0.5 m/s
8	mover el robot hacia delante 10 pies con velocidad 2 km por hora	Interpreta 10 pies como 10 metros y 2 km/h como 2 m/s
10	mover adelante con velocidad 2 km por hora por 1.4 m	Interpreta 2 km/h como 2 m/s
17	retroceder 2000 mm con velocidad 1.8 km por hora	Interpreta 1.8 km/h como 0.5 m/s
18	mover el robot hacia atrás 10 pies con velocidad 2 km por hora	Interpreta 10 pies como 10 metros y 2 km/h como 2 m/s
20	mover atrás con velocidad 2 km por hora por 1.4 m	Interpreta 2 km/h como 2 m/s
22	girar el robot hacia la derecha con velocidad 2	No reconoce giro a la derecha
30	girar a velocidad 0.6 hacia la derecha	No reconoce giro a la derecha
31	Gira a la izquierda el robot con velocidad 0.43	No reconoce giro a la izquierda
32	girar el robot hacia la izquierda con velocidad 2	No reconoce giro a la izquierda
36	doblar el robot hacia la izquierda con velocidad 0.26	No reconoce giro a la izquierda
40	girar a velocidad 0.6 hacia la izquierda	No reconoce giro a la izquierda

Tabla 9: Salidas erróneas del modelo ROSGPT

7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

La solución implementada demuestra una capacidad efectiva para transcribir, interpretar y ejecutar comandos de voz en un entorno robótico, proporcionando una base sólida para el control del robot Limo de Agilex mediante lenguaje natural, con una alta tasa de éxito en la ejecución correcta de comandos. Se ha integrado exitosamente un modelo de Reconocimiento Automático de Voz (STT) con un modelo de lenguaje GPT para interpretar comandos y generar las instrucciones en el entorno de ROS 2. En el Anexo C se presenta el script de Python implementado.

La investigación ha proporcionado una evaluación detallada de la eficiencia del modelo STT de Google y de los modelos GPT-3.5 Turbo y GPT-4.0, midiendo tiempos de respuesta, precisión en la interpretación de comandos, y la eficacia en la conversión de órdenes verbales a comandos ejecutables para ROS 2. A través del análisis de tiempos de latencia, se identificó que el modelo GPT-4.0, aunque más lento, ofrece una mejor comprensión contextual y generación de texto más coherente, resultando en una adopción de este modelo para mejorar la precisión en la interpretación de comandos. Además, se ha documentado cómo los modelos GPT interpretan y estructuran las órdenes verbales, identificando que GPT-3.5 Turbo tiende a generalizar las respuestas, mientras que GPT-4.0 proporciona un rendimiento superior en términos de precisión.

Por otro lado, el tiempo promedio que tarda el robot en comenzar a moverse representa un aspecto a considerar en aplicaciones donde la latencia es crítica. La mayor parte de este retraso proviene del tiempo combinado de transcripción y de respuesta del modelo GPT.

7.1 Trabajos futuros

Se podrían explorar alternativas para mejorar la rapidez del modelo STT y del modelo GPT de manera lograr mayor fluidez de la ejecución de las órdenes verbales del usuario.

Podría evaluarse la utilización de otros modelos STT en la nube que, a priori podrían tener menor latencia que el STT de Google, como son por ejemplo Deepgram o Microsoft Azure Speech-to-Text. Otra opción podría ser implementar un modelo local de Whisper

de OpenAI. Si bien ello obligaría a disponer de infraestructura informática adecuada para dar soporte y evitar demoras en el procesamiento (GPU, TPU), permitiría la transcripción y traducción simultánea de la orden verbal del usuario, lo que potenciaría significativamente la solución propuesta.

Sin dudas, la disponibilidad de una mejor infraestructura informática, mejoraría también el tiempo de respuesta del modelo GPT. Sin embargo, la utilización de técnicas de Prompt Engineering y el ajuste de parámetros de la API de OpenAI como la temperatura o el número máximo de tokens, puede ayudar a mejorar mas aún la latencia.

BIBLIOGRAFIA

- Ahn, M., Brohan, A., Brown, N., Chebotar, Y., Cortes, O., David, B., Finn, C., Fuy, C., Gopalakrishnan, K., Hausman, K., Herzog, A., Hoy, D., Hsu, J. H., Ibarz, J., Ichter, B., Irpan, A. I., Jang, E. J., Jauregui Ruano, R., Jeffrey, K., ... Zeng, A. (2022). Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01691>
- Cahan, P., & Treutlein, B. (2023). A conversation with ChatGPT on the role of computational systems biology in stem cell research. *Cell Rep*. <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2022.12.009>
- Di Nuovo, A., Varrasi, S., Conti, D., Bamsforth, J., Lucas, A., Soranzo, A., & McNamara, J. (2022). Usability Evaluation of a Robotic System for Cognitive Testing. *2019 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), Daegu, Korea (South)*, 588–589. <https://doi.org/10.1109/HRI.2019.8673187>
- Di Palo, N., & Johns, E. (2024). Keypoint Action Tokens Enable In-Context Imitation Learning in Robotics. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.19578>
- Hazra, R., Zuidberg Dos Martires, P., & De Raedt, L. (2024). SayCanPay: Heuristic Planning with Large Language Models using Learnable Domain Knowledge. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 38(18), 38(18), 20123–20133. <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i18.29991>
- He, H. (2023). RobotGPT: From ChatGPT to Robot Intelligence. *TechRxiv*. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.22569247.v1>
- Hu, Y., Xie, V., Quantingand Jain, Francis, J., Patrikar, J., Keetha, N., Kim, S., Xie, Y., Zhang, T., Fang, H.-S., Zhao, S., Omidshafiei, S., Kim, D.-K., Agha-mohammadi, A.-a., Katia, S., Johnson-Roberson, M., Batra, D., Wang, X., cherer, S., Wang, C., ... Bisk, Y. (2023). Toward General-Purpose Robots via Foundation Models: A Survey and Meta-Analysis. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.08782>
- Koubaa, A. (2023a). ROSGPT: ChatGPT Interface for ROS2 for Human-Robot Interaction [Repositorio en GitHub]. <https://github.com/aniskoubaa/rosgpt>
- Koubaa, A. (2023b). GPT-4 vs. GPT-3.5: A Concise Showdown. *TechRxiv*. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.22312330.v2>

- Koubaa, A. (2023c). ROSGPT: Next-Generation Human-Robot Interaction with ChatGPT and ROS. *Preprints*. <https://doi.org/doi:10.20944/preprints202304.0827.v2>
- Liang, J., Huang, W., Xia, F., Xu, P., Hausman, K., Ichter, B., Florence, P., & Zeng, A. (2023). Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.07753>
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses In The Wild. *ArXiv*. <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abm6074>
- Mirchandani, S., Xia, F., Florence, P., Ichter, B., Driess, D., Gonzalez Arenas, M., Rao, K., Sadigh, D., & Zeng, A. (2023). Large Language Models as General Pattern-Machines. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.04721>
- OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>
- Povey, D., Ghoshal, A., Boulianne, G., Burget, L., Glembek, O., Goel, N., Hannemann, M., Motlicek, P., Qian, Y., Schwarz, P., Silovsky, J., Stemmer, G., & Vesely, K. (2011). The Kaldi Speech Recognition Toolkit. *IEEE Signal Processing Society*.
- Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.04356>
- Tiwari, N., Shinde, S., Koli, S. P., Akash & Nikhare, R. (2021). Voice Based Smart Robotic Arm. *The PCE Journal of Computer Engineering*, 9(1), 88–90.
- Vicente-Samper, J. M., Campos, I., Sanz Worrel, B., Akash, Rodríguez, A., Oñate Tevar, J. M., & Sabater-Navarro, J. M. (2019). Ejemplo de integración de Alexa con un robot UR. *XL Jornadas de Automática: libro de actas, Ferrol, 4-6 de septiembre de 2019*, 360–365. <https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.360>
- Wake, N., Kanehira, A., Sasabuchi, K., Takamatsu, J., & Ikeuchi, K. (2023). ChatGPT Empowered Long-Step Robot Control in Various Environments: A Case Application. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01691>
- Wilcock, G., & Jokinen, K. (2022). Conversational AI and Knowledge Graphs for Social Robot Interaction. *17th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI 2022)*, Sapporo, Japan, 1090–1094. <https://doi.org/10.1109/HRI53351.2022.9889583>
- Xi, Z., Chen, W., Guo, X., He, W., Ding, Y., Hong, B., Zhang, M., Wang, J., Jin, S., Zhou, E., Zheng, R., Fan, X., Wang, X., Xiong, L., Zhou, Y., Wang, W., Jiang, C., Zou, Y., Liu, X., ... Gui, T. (2023). The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.07864>
- Yu, W., Gileadi, N., Fu, C., Kirmani, S., Lee, K.-H., Gonzalez Arenas, M., Lewis Chiang, H.-T., Erez, T., Hasenclever, L., Humplik, J., Ichter, B., Xiao, T., Xu, P., Zeng, A., Zhang, T., Heess, N., Sadigh, D., Tan, J., Tassa, Y., & Xia, F. (2023). Language to

Rewards for Robotic Skill Synthesis. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.08647>

A CREACIÓN DE UN ESPACIO DE TRABAJO, UN PAQUETE Y UN NODO BÁSICO DE PYTHON EN ROS 2

A Definición de espacio de trabajo

Un espacio de trabajo (workspace) es un entorno de desarrollo estructurado que se utiliza para organizar y gestionar proyectos de software. En ROS 2 generalmente tiene la siguiente estructura de directorios:

src/: Directorio principal donde se colocan todos los paquetes de ROS 2. Aquí es donde se crean y almacenan los paquetes que forman parte del proyecto.

build/: Directorio generado automáticamente durante el proceso de construcción. Contiene archivos y directorios intermedios generados por las herramientas de construcción, como colcon, durante la compilación de los paquetes.

install/: Directorio donde se instalan los resultados de la construcción. Contiene los archivos binarios y otros artefactos necesarios para ejecutar los paquetes de ROS 2. Este directorio se utiliza para configurar el entorno de ejecución de ROS 2.

log/: Directorio que contiene archivos de registro generados durante el proceso de construcción y ejecución. Es útil para depurar y analizar problemas.

Un espacio de trabajo en ROS 2 organiza y optimiza el desarrollo de proyectos robóticos al proporcionar una estructura clara que separa el código fuente, la construcción intermedia, los resultados de instalación y los registros. Facilita la construcción incremental, permitiendo reconstruir solo los paquetes modificados, lo que ahorra tiempo y recursos. Además, permite gestionar múltiples proyectos o versiones de paquetes sin conflictos, centralizando la configuración y las dependencias en un entorno aislado. Esta organización y eficiencia mejoran la agilidad del desarrollo y la integración de software en proyectos robóticos complejos.

B Definición de paquete

Un paquete en ROS 2 es la unidad básica de organización del software. En términos generales, un paquete puede contener:

Código fuente: Los archivos de código, como scripts y bibliotecas, que implementan la funcionalidad del software.

Archivos de configuración: Archivos necesarios para configurar el comportamiento del paquete, como archivos de lanzamiento, archivos de parámetros, y configuraciones específicas de ROS 2.

Dependencias: Otros paquetes de ROS 2 de los cuales el paquete actual depende para funcionar correctamente.

Documentación: Archivos de documentación que proporcionan información sobre cómo usar y desarrollar el paquete.

Recursos adicionales: Archivos como modelos de robots, mapas, o archivos de datos que el paquete puede necesitar.

Un paquete en ROS 2 se define por un archivo `package.xml`, que especifica metainformación sobre el paquete, como su nombre, versión, dependencias y más. Además, los paquetes suelen incluir un archivo `CMakeLists.txt` (para paquetes de C++) o `setup.py` (para paquetes de Python) que define cómo se construye e instala el paquete.

C Definición de nodo

Un nodo es una unidad de ejecución dentro del sistema ROS 2. Los nodos son componentes de software que realizan tareas específicas y se comunican entre sí para lograr el funcionamiento completo del sistema robótico. Cada nodo en ROS 2 tiene varias características importantes:

Ejecuta una función específica: Un nodo puede ser responsable de tareas como controlar un actuador, procesar datos de sensores, o realizar cálculos complejos.

Comunicación: Los nodos se comunican entre sí utilizando el sistema de mensajes de ROS. Esta comunicación se realiza a través de tópicos (para transmisión de mensajes en tiempo real), servicios (para llamadas sincrónicas), y acciones (para realizar tareas con retroalimentación).

Configuración y ejecución: Los nodos se configuran y ejecutan a través de archivos de lanzamiento (launch files) que definen cómo deben ser ejecutados y con qué parámetros.

Ejemplo: Un nodo en un sistema robótico podría ser `camera_node`, que captura imágenes de una cámara y publica esos datos en un tópico llamado `/camera/image_raw`. Otro nodo, `image_processor_node`, podría suscribirse a ese tópico para procesar las imágenes y realizar una tarea específica, como detección de objetos.

D Secuencia para crear un paquete y un nodo en ROS 2 en un entorno de trabajo

Antes que nada, es importante recordar que debe encontrarse instalada una versión de ROS 2 para poder ejecutar todos los pasos que se enumeran a continuación. En este trabajo de investigación se utilizó la versión Humble de ROS 2.

Luego, es necesario crear un espacio de trabajo, tarea que se realiza desde la línea de comandos en un terminal de Linux y consiste en crear un directorio que contendrá los paquetes necesarios del proyecto. Para crear el directorio se utiliza el siguiente comando que crea un directorio y la subcarpeta /src que almacenará los paquetes:

```
mkdir -p ~/[nombre_del_workspace]/src.
```

D.1 Creación del paquete

Para generar un paquete se debe acceder a la carpeta /src del workspace creado. Luego, se ejecuta el siguiente comando en una terminal de ROS 2.

```
ros2 pkg create --build-type ament_python my_python_package
```

Se debe reemplazar my_python_package con el nombre deseado para el paquete. Luego, se puede acceder al paquete creado mediante:

```
cd my_python_package
```

D.2 Configuración del paquete

Para ello es necesario editar el archivo setup.py para agregar la información del nodo. Debe reemplazar my_python_package, your_name, y your_email@example.com con la información adecuada.

```
from setuptools import setup

package_name = 'my_python_package'

setup(
    name=package_name,
    version='0.0.0',
    packages=[package_name],
    data_files=[
        ('share/' + package_name, ['package.xml']),
        ('share/' + package_name + '/resource', ['resource/' +
        package_name]),
        ('share/' + package_name + '/launch',
        ['launch/my_launch_file.launch.py']),
    ],
    install_requires=['setuptools'],
    zip_safe=True,
```

```

maintainer='your_name',
maintainer_email='your_email@example.com',
description='Description of my_python_package',
license='License declaration',
tests_require=['pytest'],
)

```

Luego, es necesario crear el directorio para el nodo dentro de `my_python_package`

```
mkdir my_python_package
```

Finalmente es necesario crear el archivo Python para el nodo dentro de `my_python_package` (por ejemplo, `my_node.py`):

```
touch my\_python\_package/my\_node.py
```

D.3 Escritura del nodo en Python

Editar el archivo `my_node.py` y agregar el siguiente código básico para un nodo ROS 2:

```

import rclpy
from rclpy.node import Node

class MinimalNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('minimal_node')
        self.get_logger().info('Hello, ROS 2!')

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    node = MinimalNode()
    rclpy.spin(node)
    node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Por último, verificar que `my_node.py` tenga permisos de ejecución.

```
chmod +x my_python_package/my_node.py
```

D.4 Creación del archivo de lanzamiento (launch)

En ROS 2, un archivo de lanzamiento (launch file) es un archivo de configuración que automatiza la puesta en marcha y la configuración de nodos y otros componentes de software en un sistema robótico. Si se desea usar un archivo de lanzamiento, es necesario crear el archivo `launch/my_launch_file.launch.py`. Para ello, primero es necesario crear el directorio `/launch` en el workspace y luego crear el archivo de lanzamiento.

```
mkdir launch
```

```
touch launch/my_launch_file.launch.py
```

Finalmente, es necesario editar el archivo de lanzamiento creado para indicar el nombre del paquete y el nombre del ejecutable.

```
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():
    return LaunchDescription([
        Node(
            package='my_python_package',
            executable='my_node',
            name='my_node',
            output='screen',
        ),
    ])
```

D.5 Actualización del archivo package.xml y construcción del paquete

El primer paso consiste en editar el archivo package.xml para agregarle la biblioteca cliente de ROS 2 rclpy.

```
<depend>rclpy</depend>
```

Luego, para construir el paquete es necesario regresar al directorio raíz del workspace y construir el espacio de trabajo mediante:

```
colcon build
```

Finalmente, para que se puedan utilizar los paquetes y configuraciones generados en el espacio de trabajo de ROS 2 es necesario ejecutar la sentencia:

```
source install/setup.bash
```

D.6 Ejecución del nodo ROS 2 creado

El nodo creado puede ejecutarse de la línea de comandos de un terminal ROS 2 mediante:

```
ros2 run my_python_package my_node
```

o bien, mediante el archivo de lanzamiento creado.

```
ros2 launch my_python_package my_launch_file.launch.py
```

B TÓPICOS ROS 2 EMPLEADOS PARA LOGRAR LOS MOVIMIENTOS DEL ROBOT

A ROS 2

ROS 2 (Robot Operating System 2) es un sistema operativo para robots que proporciona una infraestructura de software flexible y modular diseñada para facilitar el desarrollo de aplicaciones robóticas. A diferencia de su predecesor, ROS 1, ROS 2 se basa en el middleware DDS (Data Distribution Service) para una comunicación más robusta y escalable entre nodos en sistemas distribuidos. Esto le permite ofrecer mejor soporte para aplicaciones en tiempo real, mayor seguridad y capacidades de comunicación en red. ROS 2 está orientado a la interoperabilidad entre diferentes plataformas y lenguajes de programación, facilitando el desarrollo colaborativo y la integración de diversas tecnologías robóticas. Su arquitectura modular y su conjunto de herramientas integradas permiten a los desarrolladores construir sistemas robóticos complejos y personalizables con eficiencia.

ROS 2 se organiza en torno a una estructura de nodos y tópicos que facilitan la comunicación y la modularidad en aplicaciones robóticas. Los nodos son unidades funcionales independientes que realizan tareas específicas y se comunican entre sí a través de tópicos. Un nodo puede publicar información en un tópico, lo que permite que otros nodos suscritos a ese tópico reciban los datos. Esta estructura de publicación y suscripción promueve la separación de responsabilidades y facilita la integración de componentes diversos en un sistema robótico. Los tópicos en ROS 2 representan canales de comunicación donde se transmiten mensajes de datos entre nodos. Cada tópico tiene un tipo de mensaje asociado, que define el formato de los datos que se intercambian.

Si los scripts se desarrollan en lenguaje Python, en el entorno de ROS 2, se utilizan la biblioteca rclpy (ROS Client Library for Python) para manejar de manera más simple la comunicación entre nodos a través de tópicos.

B Tópico cmd_vel

B.1 Estructura

Tipo de mensaje: geometry_msgs/msg/Twist

Descripción: Este tópico se utiliza para enviar comandos de velocidad al robot. El mensaje Twist incluye dos campos principales: linear y angular, que especifican las velocidades lineales y angulares respectivamente.

1. linear: Contiene la velocidad lineal del robot en los ejes x, y, y z.
2. angular: Contiene la velocidad angular del robot en los ejes x, y, y z.

Estructura del Mensaje Twist

```
linear:
  x: float
  y: float
  z: float
angular:
  x: float
  y: float
  z: float
```

B.2 Modo de uso con la biblioteca rclpy

Para poder publicar al tópico /cmd_vel será necesario importar la biblioteca geometry_msgs.msg Twist junto a la rclpy.

```
import rclpy
from geometry_msgs.msg import Twist
from rclpy.node import Node
```

Luego, debe definirse una clase que herede de Node y dentro de esta clase, es necesario crear un publicador para el tópico.

```
class RobotController(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('robot_controller')
        self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, 'cmd_vel',
                                                10)
```

A continuación, debe crearse una instancia del mensaje Twist que configura los valores de velocidad y publica el mensaje en el tópico.

```
def mover(self, metros, velocidad):
    msg = Twist()
    msg.linear.x = velocidad
    msg.angular.z = 0.0 # Ajusta según sea necesario
```

```
self.publisher_.publish(msg)
self.get_logger().info(f'Moviendo con velocidad {velocidad}')
```

Finalmente, hay que inicializar y ejecutar el nodo en la función principal.

```
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    controller = RobotController()

    try:
        controller.mover(2.0, 1.0) # Ejemplo de movimiento
        rclpy.spin(controller)
    finally:
        controller.destroy_node()
        rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

C Tópico imu/data

C.1 Estructura

Tipo de mensaje: sensor_msgs/msg/Imu

Descripción: Este tópico proporciona datos del sensor IMU (Unidad de Medida Inercial) del robot. El mensaje Imu incluye información sobre la orientación, la velocidad angular y la aceleración del robot.

1. orientation: Información sobre la orientación del robot en forma de un cuaternión.
2. angular_velocity: Velocidades angulares en los ejes x, y, y z.
3. linear_acceleration: Aceleraciones lineales en los ejes x, y, y z.

Estructura del Mensaje Imu

```
header:
  stamp:
    sec: int32
    nanosec: uint32
  frame_id: string
orientation:
  x: float
  y: float
  z: float
  w: float
orientation_covariance: [float, float, float, float, float, float,
  float, float, float]
```

```
angular_velocity:
  x: float
  y: float
  z: float
angular_velocity_covariance: [float, float, float, float, float,
  float, float, float, float]
linear_acceleration:
  x: float
  y: float
  z: float
linear_acceleration_covariance: [float, float, float, float,
  float, float, float, float, float]
```

C.2 Modo de uso con la biblioteca rclpy

Para poder publicar al tópico /imu será necesario importar la biblioteca `sensor_msgs.msg.Imu` junto a la `rclpy`.

Primero, debe definirse un método que maneje los mensajes recibidos del tópico. Este método se llama automáticamente cuando llega un nuevo mensaje.

```
def imu_callback(self, msg):
    # Procesa el mensaje IMU aquí
    self.get_logger().info(f'Recibido IMU: {msg.orientation}')
```

Luego, en el constructor del nodo, es necesario crear una suscripción para el tópico `imu/data`.

```
self.subscription = self.create_subscription(
    Imu,
    'imu/data',
    self.imu_callback,
    10)
```

Finalmente, al igual que con lo explicado anteriormente, hay que inicializar y ejecutar el nodo en la función principal.

```
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    controller = RobotController()

    try:
        rclpy.spin(controller)
    finally:
        controller.destroy_node()
        rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

C CÓDIGO PYTHON DEL SCRIPT IMPLEMENTADO

```
import openai
import rclpy
from geometry_msgs.msg import Twist
from sensor_msgs.msg import Imu
from rclpy.node import Node
import os
import time
import math
import speech_recognition as sr
import pyttsx3
import random

# Configura la API de OpenAI
openai_api_key = os.getenv('OPENAI_API_KEY')

# Configura el motor TTS
engine = pyttsx3.init()

# Lista de mensajes posibles
mensajes_posibles = [
    "Escuchando",
    "Listo para recibir comandos",
    "Dime qué hacer",
    "Esperando instrucciones",
    "Estoy atento a tus órdenes"
]

def reproducir_mensaje():
    mensaje = random.choice(mensajes_posibles) # Elegir un
        mensaje aleatorio
    engine.say(mensaje)
    engine.runAndWait()

def reconocer_audio_mic():
    recognizer = sr.Recognizer()
```

```

with sr.Microphone() as source:
    print("Ajustando el ruido ambiental, por favor espere...")
    recognizer.adjust_for_ambient_noise(source)
    reproducir_mensaje()
    print("Listo para escuchar...")

    start_captura = time.time()
    audio = recognizer.listen(source)
    end_captura = time.time()

    start_transcripcion = time.time()
    try:
        texto = recognizer.recognize_google(audio,
            language="es-ES")
        print("Texto reconocido:", texto)
    except sr.UnknownValueError:
        print("Google Speech Recognition no pudo entender el
            audio")
        return None
    except sr.RequestError as e:
        print(f"No se pudo solicitar resultados de Google
            Speech Recognition; {e}")
        return None

    end_transcripcion = time.time()
    tiempo_captura = end_captura - start_captura
    tiempo_transcripcion = end_transcripcion -
        start_transcripcion

    print(f"Tiempo para captar el audio: {tiempo_captura:.2f}
        segundos")
    print(f"Tiempo para obtener la transcripción:
        {tiempo_transcripcion:.2f} segundos")

    return texto

# Clase del nodo de ROS 2 para controlar el robot
class RobotController(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('robot_controller')
        self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, 'cmd_vel',
            10)
        self.subscriber_ = self.create_subscription(Imu,
            'imu/data', self.imu_callback, 10)
        self.yaw = 0.0

    def imu_callback(self, msg):

```

```

self.yaw = self.get_yaw_from_quaternion(msg.orientation)

def get_yaw_from_quaternion(self, orientation):
    siny_cosp = 2 * (orientation.w * orientation.z +
                    orientation.x * orientation.y)
    cosy_cosp = 1 - 2 * (orientation.y * orientation.z +
                       orientation.z * orientation.z)
    yaw = math.atan2(siny_cosp, cosy_cosp)
    return yaw

def mover(self, metros, velocidad):
    direccion = 1 if metros > 0 else -1
    tiempo_total = abs(metros) / velocidad
    print(f"Dirección: {direccion}, Velocidad: {velocidad},
          Tiempo Total: {tiempo_total}")

    msg = Twist()
    msg.linear.x = direccion * velocidad
    self.publisher_.publish(msg)

    self.get_logger().info(f'Moviendo {"adelante" if direccion
                             > 0 else "atrás"} {abs(metros)} metros con velocidad
                             {velocidad} m/s.')

    tiempo_inicio = time.time()
    while time.time() - tiempo_inicio < tiempo_total:
        rclpy.spin_once(self, timeout_sec=0.1)
        time.sleep(0.1)

    msg.linear.x = 0.0
    self.publisher_.publish(msg)
    self.get_logger().info(f'Movimiento completado:
                             {"adelante" if direccion > 0 else "atrás"}
                             {abs(metros)} metros.')

def rotar(self, grados, velocidad_angular):
    target_yaw = self.yaw + math.radians(grados)
    if target_yaw > math.pi:
        target_yaw -= 2 * math.pi
    elif target_yaw < -math.pi:
        target_yaw += 2 * math.pi

    msg = Twist()
    direction = 1 if grados > 0 else -1
    msg.angular.z = direction * velocidad_angular

    while abs(target_yaw - self.yaw) > math.radians(1):

```

```

        self.publisher_.publish(msg)
        rclpy.spin_once(self, timeout_sec=0.1)
        time.sleep(0.1)

    msg.angular.z = 0.0
    self.publisher_.publish(msg)
    self.get_logger().info(f'Rotado {"en sentido horario" if
        direction > 0 else "en sentido antihorario"}
        {abs(grades)} grados.')
```

`def interpretar_frase(frase):`

```

    tiempo_inicio_respuesta = time.time()

    mensajes = [
        {"role": "system", "content": "Eres un asistente que
            interpreta comandos para un robot. Devuelve los valores
            necesarios en el formato especificado. Todas las
            magnitudes de longitud deberás convertirlas a metros y
            expresarlas en dicha unidad en formato de punto
            flotante. Todas las magnitudes de velocidad deberás
            convertirlas a m/s y expresarlas en dicha unidad en
            formato de punto flotante. Si la frase no contiene un
            valor de velocidad o velocidad angular entonces dicho
            valor lo expresas como 0.1. Si la frase hace referencia
            a girar a la derecha o la izquierda entonces asignas un
            valor de ángulo igual a 90.0"},
        {"role": "user", "content": f"Interpreta la siguiente
            frase y extrae los valores necesarios para mover un
            robot Limo de Agilex: '{frase}'. La respuesta debe
            tener el formato de oración: 'mover adelante/atrás X
            metros con velocidad Y' o bien el formato de oración:
            'rotar en sentido horario/antihorario Z grados con
            velocidad angular W' según corresponda. La oración no
            debe contener ningún tipo de comillas y tampoco punto
            final."}
    ]

    response = openai.ChatCompletion.create(
        #model="gpt-3.5-turbo",
        model="gpt-4",
        messages=mensajes,
        max_tokens=50
    )

    tiempo_fin_respuesta = time.time()
    tiempo_respuesta = tiempo_fin_respuesta -
        tiempo_inicio_respuesta
```

```

print(f"Tiempo de respuesta de ChatGPT: {tiempo_respuesta:.2f}
      segundos")

interpretacion = response.choices[0].message['content'].strip()
print(f"Interpretación: {interpretacion}")

palabras = interpretacion.split()

if palabras[0] == "mover":
    direccion = palabras[1]
    metros = float(palabras[2])
    velocidad = float(palabras[6])

    if direccion == "atrás":
        metros = -metros
    print("mover", metros, velocidad)
    return ('mover', metros, velocidad)

elif palabras[0] == "rotar":
    direccion = palabras[3]
    angulo = float(palabras[4])
    velocidad_angular = float(palabras[9])
    if direccion == "horario":
        angulo = -angulo

    print("rotar", angulo, velocidad_angular)
    return ('rotar', angulo, velocidad_angular)
else:
    print("No se pudo interpretar la frase.")
    return None

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    controlador = RobotController()

    try:
        while True:
            frase = reconocer_audio_mic()
            if frase:
                comando = interpretar_frase(frase)
                print(f"Comando interpretado: {comando}")

                if comando:
                    accion = comando[0]
                    if accion == 'mover':
                        controlador.mover(comando[1], comando[2])
                    elif accion == 'rotar':

```

```
        controlador.rotar(comando[1], comando[2])
    else:
        print("Comando no reconocido.")
    else:
        print("No se pudo interpretar el comando.")
    else:
        print("No se pudo obtener la frase del
              reconocimiento del habla.")
except KeyboardInterrupt:
    pass

controlador.destroy_node()
rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```